

Universidad Tecnológica de Panamá

Facultad de Ingeniería Civil

**“EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA DE EDIFICIOS
CON INSTRUMENTACIÓN SÍSMICA”**

Presentado por:

Rosalín Del Carmen Méndez Serrano

**Trabajo de Graduación presentado a la Universidad Tecnológica de
Panamá como requisito para optar por el título de Maestría en Ciencias con
Especialización en Ingeniería Estructural**

Panamá, República de Panamá

2010

RESUMEN

Palabras claves: *acelerograma, espectro, amortiguamiento, modelo, función de transferencia, respuesta.*

En Panamá la instrumentación sísmica de edificios está regulada con carácter legal. La primera disposición apareció en el Reglamento para el diseño estructural en la República de Panamá en el año 1994 (REP-94). Seguidamente, en el 1998 se creó la norma de instrumentación sísmica, con disposiciones, especificaciones y expectativas de estudios sobre los parámetros de diseño sísmico. La versión actual del Reglamento, REP-04, mantiene vigente la disposición de instrumentación sísmica. De acuerdo a la norma de instrumentación sísmica, el ente encargado de manipular la instrumentación y la data obtenida de los registros es la Universidad Tecnológica de Panamá.

Habiéndose obtenido una importante cantidad de registros de eventos, desde el año 1998 a la fecha, la Universidad Tecnológica ha estado evaluando dicha data, objeto de presentar recomendaciones. He aquí que la presente investigación forma parte de los estudios realizados en esa dirección.

Particularmente se intenta, mediante el procedimiento indicado en la norma de instrumentación sísmica, inferir algunos parámetros dinámicos, tales como amortiguamiento y el periodo; además comparar la respuesta dinámica teórica

producida por un modelo matemático con la respuesta real medida; por lo tanto, la investigación combina un análisis teórico con un proceso experimental.

Para realizar el trabajo propuesto se seleccionaron cuatro edificios. Tres de ellos se encuentran en la ciudad de Panamá y cuentan con un acelerógrafo en la base y otro en la azotea, lo cual está reglamentado para los casos con más de 15 pisos. El cuarto edificio se encuentra en la ciudad de David y sólo tiene un acelerógrafo en la base, porque tiene menos de 15 pisos.

La data de registros sísmicos fue generada con acelerógrafos de registro en tres componentes ortogonales, dos horizontales y una vertical; no obstante, en el estudio sólo se han considerado los registros en componentes horizontales. Se seleccionaron los registros que coincidían con eventos notorios, que también están registrados y publicados en la página WEB del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

Para el análisis realizado, el registro de aceleraciones en la base del edificio, se tomó como la excitación de entrada; mientras que para los edificios altos, el registro en la azotea se consideró como la respuesta dinámica real.

A partir de la geometría y propiedades indicadas en los planos, los edificios fueron modelados usando el programa ETABS 9.7.1 como herramienta de análisis. Las losas se modelaron como membranas, los muros como cascarones y el resto de vigas y columnas como miembros reticulares. Todas las fuerzas de

gravedad fueron asignadas según las recomendaciones del REP-04, se consideraron cargas vivas, cargas muertas sobre-impuestas y el peso propio de los elementos. Las fuerzas dinámicas fueron introducidas al modelo, a través de un registro de aceleraciones en la base (acelerograma) de los eventos disponibles.

Una vez que se asignaron todas las acciones sobre cada estructura, se desarrolló un análisis dinámico “*time-history*” para obtener la respuesta teórica en la azotea del edificio, a fin de compararla con la respuesta medida por el acelerógrafo instalado. Seguidamente se ajustó el modelo iterativamente, hasta producir periodos similares a los deducidos de la data, para diferentes niveles de amortiguamiento, entre 0.1 y 5%.

Mediante una función de transferencia se establece matemáticamente una relación entre la respuesta en la azotea y la excitación en base de la estructura, usando los registros de los eventos disponibles. A partir de esta relación matemática, se puede deducir el periodo y el amortiguamiento.

Como hallazgo relevante, se pudo observar que las respuestas (desplazamientos y aceleraciones) teóricas discrepan de los valores reales medidos. Entre los probables factores que pudieran afectar la respuesta se pueden señalar: cargas reales al momento del evento diferentes a las cargas de diseño usadas en los modelos; reservorios de agua en la azotea que afectan el comportamiento dinámico, propiedades de los materiales y elementos diferentes

a los supuestos y la confiabilidad de los registros sísmicos, además de la interacción suelo estructura, entre otros.

Entre las recomendaciones, se sugiere mantener estricta supervisión y control de la data generada. Obtener registros a campo abierto para que las futuras investigaciones puedan utilizar una excitación en la base libre de la influencia de la interacción suelo-estructura. Orientar investigaciones sobre la influencia de los reservorios de agua en las propiedades mecánicas de la estructura. Extender la instrumentación a niveles intermedios de las estructuras. Realizar un estudio de sensibilidad para determinar qué factores pudieran tener influencia en los resultados de la investigación.

ÍNDICE GENERAL

RESUMEN.....	ii
DEDICATORIA.....	vi
AGRADECIMIENTO.....	vii
ÍNDICE GENERAL.....	viii
ÍNDICE DE TABLAS.....	xi
ÍNDICE DE FIGURAS.....	xii
INTRODUCCIÓN.....	xvii
A. GENERALIDADES.....	xvii
B. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO.....	xvii
C. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN.....	xviii
D. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.....	xix
E. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.....	xx
1. MARCO TEÓRICO.....	1
1.1. INVESTIGACIONES PREVIAS.....	1
1.1.1. Estudio de Çelebi (Estados Unidos, 2000).....	1
1.1.2. Hao, Trifunac y Todorovska (Estados Unidos, 2004).....	3
1.1.3. Estudio de Frandsen (Estados Unidos, 2002).....	5
1.1.4. Estudio de Murià (México, 2007).....	5
1.1.5. Estudio de Morita (Japón, 2007).....	6
1.2. ANTECEDENTES DE LA INSTRUMENTACIÓN SÍSMICA.....	7

1.3.	ESPECTROS DE RESPUESTA	9
1.4.	ESPECTRO DE FOURIER	18
1.5.	FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA	19
2.	PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE LA DATA Y RESULTADOS.....	20
2.1.	PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EL ANÁLISIS.	20
2.2.	EDIFICIOS INSTRUMENTADOS.	22
2.3.	REGISTROS SÍSMICOS.	24
2.4.	CANTIDAD DE REGISTROS	25
2.5.	INTERPRETACIÓN DE LOS REGISTROS	26
2.6.	PROCESAMIENTO DE LA DATA.....	27
2.7.	FACTOR DE ESCALA	30
2.8.	DESCRIPCIÓN DE LOS MODELOS	31
2.9.	CARACTERÍSTICAS DE LOS EDIFICIOS A EVALUAR	35
2.9.1.	EDIFICIO 1. Vista Marina Tower	35
2.9.2.	EDIFICIO 2. Century Tower.....	43
2.9.3.	EDIFICIO 3. Mirador San Francisco	50
2.9.4.	EDIFICIO 4. Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía .	57
3.	ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS DINÁMICAS.....	62
3.1.	CARACTERÍSTICAS DE LOS SISMOS	62
3.2.	ESPECTROS DE ACELERACIONES Y DE FOURIER.....	64
3.3.	FUNCIONES DE TRANSFERENCIA.....	69
3.4.	REGISTROS EN LA BASE DE LA ESTRUCTURA Y RESPUESTAS DE ACELERACIONES Y DESPLAZAMIENTOS	72

4.	ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS.....	109
4.1.	ESPECTROS DE ACELERACIONES	109
4.2.	PROPIEDADES DINÁMICAS CALCULADAS	111
4.3.	RESPUESTAS DINÁMICAS MEDIDAS.....	112
4.4.	FACTORES QUE CON PROBABILIDAD AFECTARON LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO.....	115
5.	CONCLUSIONES.....	118
6.	RECOMENDACIONES	120
7.	REFERENCIAS.....	127
8.	ANEXOS	131

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 3.1. Características de los registros sísmicos utilizados en este estudio.	25
Tabla 3.2. Cargas muertas-Edificio Vista Marina Tower.....	35
Tabla 3.3. Cargas vivas-Edificio Vista Marina Tower	36
Tabla 3.4. Parámetros de diseño sísmico-Edificio Vista Marina Tower	36
Tabla 3.5. Cargas muertas-Edificio Century Tower	43
Tabla 3.6. Cargas vivas-Edificio Century Tower.....	43
Tabla 3.7. Parámetros de diseño sísmico para el Edificio Century Tower.....	44
Tabla 3.8. Cargas muertas-Mirador de San Francisco.....	50
Tabla 3.9. Cargas vivas-Mirador de San Francisco.....	50
Tabla 3.10. Parámetros de diseño sísmico-Mirador San Francisco	51
Tabla 3.11. Cargas muertas-Hospital José Domingo de Obaldía.....	57
Tabla 3.12. Cargas vivas-Hospital José Domingo de Obaldía	57
Tabla 3.13. Parámetros sísmicos-Hospital José Domingo de Obaldía.....	58
Tabla 4.1. Características de los registros-Ciudad de Panamá.....	63
Tabla 4.2. Características de los registros-ciudad de David.....	63
Tabla 4.3. Información modal-Sismo 01.A.....	70
Tabla 4.4. Información modal-Sismo 01.B.....	70
Tabla 4.5. Información modal-Sismo 02	71
Tabla 5.1. Amortiguamientos medidos, %	111
Tabla 5.2. Periodos de vibración medidos y teóricos-Dirección X, seg.	111
Tabla 5.3. Periodos de vibración medidos y teóricos-Dirección Y, seg.	111
Tabla 5.4. Aceleraciones máximas medidas y teóricas-Dirección X, mm/s ²	112
Tabla 5.5. Aceleraciones máximas medidas y teóricas-Dirección Y, mm/s ²	113
Tabla 5.6. Desplazamientos máximos medidos y teóricos-Dirección X, mm...	113
Tabla 5.7. Desplazamientos máximos medidos y teóricos-Dirección Y, mm...	113

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.1. Configuración típica de la instrumentación sísmica.....	2
Figura 1.2. USC University Hospital. Una vista del edificio desde sureste. Fotografiada en 2002 por M. D. Trifunac.....	3
Figura 1.3. Respuesta de USC hospital building al sismo de Northridge. CSMIP registro de aceleraciones, dirección norte-sur. Sismo: Northridge, California, enero 17, 1994. Magnitud: 6.69.....	4
Figura 2.1. Modelo esquemático de un sistema con un grado de libertad sometido a una excitación sísmica.....	9
Figura 2.2. Sistema de un grado de libertad.....	10
Figura 2.3. Diagrama de cuerpo libre	10
Figura 1.7. Comparación de los Espectros de diseño para sismos.....	14
Figura 2.5. Niveles de desempeño sísmico.....	16
Figura 3.1. Localización Regional que muestra la ubicación de los 3 edificios en estudio de la Ciudad Capital.....	23
Figura 3.2. Localización Regional que muestra la ubicación del edificio en estudio de la Ciudad de David.....	23
Figura 3.3. A la izquierda, efecto del ruido de alta frecuencia. A la derecha, efecto del ruido de baja frecuencia (Hudson, 1979).	27
Figura 3.4. Error de ceros en el acelerograma (Hudson, 1979)	28
Figura 3.5. Ancho efectivo de la viga equivalente. [29]	33
Figura 3.6. Edificio Vista Marina Tower	37
Figura 3.7. Planta Típica de Sótanos	38
Figura 3.8. Nivel de Planta Baja	38
Figura 3.9. Planta Típica de la torre	39
Figura 3.10. Planta del Área Social N-4400	39
Figura 3.11. Elevación Frontal del Edificio	40
Figura 3.12. Elevación Posterior del Edificio	41
Figura 3.13. Elevación Lateral del Edificio.....	42

Figura 3.14. Edificio Century Tower	45
Figura 3.15. Planta de Sótano Nivel-100	45
Figura 3.16. Nivel de Planta Baja	46
Figura 3.17. Planta típica de Oficinas	46
Figura 3.18. Elevación Frontal.....	47
Figura 3.19. Elevación Posterior.....	48
Figura 3.20. Elevación Lateral	49
Figura 3.21. Edificio Mirador San Francisco.....	52
Figura 3.22. Planta del nivel -50	52
Figura 3.23. Nivel de Planta Baja y N50	53
Figura 3.24. Planta típica en la torre.....	53
Figura 3.25. Elevación Frontal.....	54
Figura 3.26. Elevación Posterior.....	55
Figura 3.27. Elevación lateral	56
Figura 3.28. Edificio del Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía ...	59
Figura 3.29. Nivel de Planta Baja	60
Figura 3.30. Pisos Típicos en la Torre.....	60
Figura 3.31. Elevación Frontal de la Estructura.....	61
Figura 3.32. Elevación Lateral de la Estructura	61
Figura 4.1. Espectros de Pseudo aceleraciones y Fourier-Sismo 01.A.....	64
Figura 4.2. Espectros de Pseudo aceleraciones y Fourier-Sismo 01.B.....	65
Figura 4.3. Espectros de Pseudo aceleraciones y Fourier-Sismo 02	65
Figura 4.4. Espectros de Pseudo aceleraciones y Fourier-Sismo 03	66
Figura 4.5. Espectros de Pseudo aceleraciones y Fourier-Sismo 04.A.....	66
Figura 4.6. Espectros de Pseudo aceleraciones de Fourier-Sismo 04.B.....	67
Figura 4.7. Espectros de Pseudo aceleraciones y Fourier-Sismo 04.C.....	67
Figura 4.8. Espectros de Pseudo aceleraciones y Fourier-Sismo 04.D.....	68
Figura 4.9. Espectros de Pseudo aceleraciones y Fourier-Sismo 04.E.....	68
Figura 4.10. Funciones de Transferencia - Sismo 01.A.....	70

Figura 4.11. Funciones de Transferencia - Sismo 01.B.....	70
Figura 4.12. Funciones de Transferencia - Sismo 02.....	71
Figura 4.13. Aceleración, velocidad y desplazamiento en la dirección X.	73
Figura 4.14. Sismo 01.A. Respuesta de aceleraciones en azotea – X.....	74
Figura 4.15. Sismo 01.A. Respuesta de desplazamientos en azotea – X.....	74
Figura 4.16. Aceleración, velocidad y desplazamiento en la dirección Y.	75
Figura 4.17. Sismo 01.A. Respuesta de aceleraciones en azotea – Y.....	76
Figura 4.18. Sismo 01.A. Respuesta de desplazamientos en azotea – Y.....	76
Figura 4.19. Aceleración, velocidad y desplazamiento en la dirección X.	77
Figura 4.20. Sismo 01.B. Respuesta de aceleraciones en azotea – X.....	78
Figura 4.21. Sismo 01.B. Respuesta de desplazamientos en azotea – X.....	78
Figura 4.22. Aceleración, velocidad y desplazamiento en la dirección Y.	79
Figura 4.23. Sismo 01.B. Respuesta de aceleraciones en azotea – Y.....	80
Figura 4.24. Sismo 01.B. Respuesta de desplazamientos en azotea – Y.....	80
Figura 4.25. Aceleración, velocidad y desplazamiento en la dirección X.	81
Figura 4.26. Sismo 02. Respuesta de aceleraciones en azotea – X.....	82
Figura 4.27. Sismo 02. Respuesta de desplazamientos en azotea – X.....	82
Figura 4.28. Aceleración, velocidad y desplazamiento en la dirección Y.	83
Figura 4.29. Sismo 02. Respuesta de aceleraciones en azotea – Y.....	84
Figura 4.30. Sismo 02. Respuesta de desplazamientos en azotea – Y.....	84
Figura 4.31. Aceleración, velocidad y desplazamiento en la dirección X.	85
Figura 4.32. Sismo 02. Respuesta de aceleraciones en azotea – X.....	86
Figura 4.33. Sismo 02. Respuesta de desplazamientos en azotea – X.....	86
Figura 4.34. Aceleración, velocidad y desplazamiento en la dirección Y.	87
Figura 4.35. Sismo 02. Respuesta de aceleraciones en azotea – Y.....	88
Figura 4.36. Sismo 02. Respuesta de desplazamientos en azotea – Y.....	88
Figura 4.37. Aceleración, velocidad y desplazamiento en la dirección X.	89
Figura 4.38. Sismo 04.A. Respuesta de aceleraciones en azotea – X.....	90
Figura 4.39. Sismo 04.A. Respuesta de desplazamientos en azotea – X.....	90

Figura 4.40. Aceleración, velocidad y desplazamiento en la dirección Y	91
Figura 4.41. Sismo 04.A. Respuesta de aceleraciones en azotea – Y	92
Figura 4.42. Sismo 04.A. Respuesta de desplazamientos en azotea – Y	92
Figura 4.43. Aceleración, velocidad y desplazamiento en la dirección X.	93
Figura 4.44. Sismo 04.B. Respuesta de aceleraciones en azotea – X	94
Figura 4.45. Sismo 04.B. Respuesta de desplazamientos en azotea – X	94
Figura 4.46. Aceleración, velocidad y desplazamiento en la dirección Y.	95
Figura 4.47. Sismo 04.B. Respuesta de aceleraciones en azotea – Y	96
Figura 4.48. Sismo 04.B. Respuesta de desplazamientos en azotea – Y	96
Figura 4.49. Aceleración, velocidad y desplazamiento en la dirección X.	97
Figura 4.50. Sismo 04.C. Respuesta de aceleraciones en azotea – X	98
Figura 4.51. Sismo 04.C. Respuesta de desplazamientos en azotea – X	98
Figura 4.52. Aceleración, velocidad y desplazamiento en la dirección Y.	99
Figura 4.53. Sismo 04.C. Respuesta de aceleraciones en azotea – Y	100
Figura 4.54. Sismo 04.C. Respuesta de desplazamientos en azotea – Y	100
Figura 4.55. Aceleración, velocidad y desplazamiento en la dirección X.	101
Figura 4.56. Sismo 04.D. Respuesta de aceleraciones en azotea – X	102
Figura 4.57. Sismo 04.D. Respuesta de desplazamientos en azotea – X	102
Figura 4.58. Aceleración, velocidad y desplazamiento en la dirección Y.	103
Figura 4.59. Sismo 04.D. Respuesta de aceleraciones en azotea – Y	104
Figura 4.60. Sismo 04.D. Respuesta de desplazamientos en azotea – Y	104
Figura 4.61. Aceleración, velocidad y desplazamiento en la dirección X.	105
Figura 4.62. Sismo 04.E. Respuesta de aceleraciones en azotea – X	106
Figura 4.63. Sismo 04.E. Respuesta de desplazamientos en azotea – X	106
Figura 4.64. Aceleración, velocidad y desplazamiento en la dirección Y.	107
Figura 4.65. Sismo 04.E. Respuesta de aceleraciones en azotea – Y	108
Figura 4.66. Sismo 04.E. Respuesta de desplazamientos en azotea – Y	108
Figura 5.1. Respuesta en la base para perfiles de suelos tipo B – Ciudad de Panamá	109

Figura 5.2. Respuesta en la base para perfiles de suelos tipo C – Ciudad de Panamá	110
Figura 5.3. Respuesta en la base para perfiles de suelos tipo C – Ciudad de David	110
Figura 7.1. Esquema general de la instrumentación de un edificio con geometría irregular, en este caso Pacific Park en Emeryville[4].....	123

INTRODUCCIÓN

A. GENERALIDADES

El principal objetivo de los programas de instrumentación para sistemas estructurales debe ser mejorar el entendimiento del comportamiento y daños potenciales en las estructuras bajo las fuerzas dinámicas de un sismo. Esto puede desarrollarse a través de una red integrada que mida los movimientos del suelo transmitidos, y la respuesta de una estructura en particular. Las mediciones deben ser correlacionadas con observaciones del desempeño estructural, para evaluar el diseño actual, y las prácticas de construcción; a fin de minimizar los daños a los edificios durante eventos futuros.

B. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO

El conocimiento de las fuerzas que se generan sobre una estructura durante un sismo, el análisis de sus efectos, el desarrollo de normativas de diseño y construcción y las metodologías para determinar el riesgo sísmico, son algunos de los motivos que justifican la instrumentación sísmica de estructuras.

El registro del comportamiento de una estructura durante un movimiento sísmico es de suma importancia para el desarrollo de modelos realísticos, y representativos de la respuesta sísmica de un edificio.

El espectro de respuesta de aceleraciones es la herramienta básica para evaluar la demanda sísmica o la acción sísmica sobre estructuras civiles. Por lo tanto, en Panamá ya se están realizando estudios para generar espectros de respuesta propios del territorio nacional, que permitan predecir con mayor precisión las cargas sísmicas actuantes sobre las estructuras.

Aparte de instrumentar y descargar la data, se debe procesar la información generada para producir parámetros de referencia que contribuyan a la actualización del REP; con coeficientes de diseño sísmico que respondan al tipo de suelo, y al tipo de sistemas estructurales empleados en Panamá. De los estudios se espera mejorar el conocimiento que se tiene de los fenómenos sísmicos, y sus efectos sobre las construcciones y los materiales de construcción utilizados en este país.

Múltiples, trabajos y productos pueden elaborarse a partir de la data colectada, por lo que este trabajo presenta un posible procedimiento para evaluar la respuesta de los edificios usando como herramientas la función de transferencia, y programas de análisis estructural.

C. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN

Desde la implementación del Reglamento Estructural para el Diseño Estructural en su versión de REP-94, y la adopción de las normas de instrumentación

sísmica, a través de la Resolución N° 365, del 9 de Diciembre de 1998, hasta la fecha se han instrumentado más de 100 edificios en Panamá. La mayor parte de estos edificios instrumentados se ha concentrado en la ciudad de Panamá y en menor grado en las ciudades del interior.

En esta investigación se supone que con los registros de aceleraciones existentes y una función de transferencia se puede inferir las propiedades dinámicas de los edificios en estudio, tal como lo solicita el REP y la norma de instrumentación sísmica.

Las propiedades evaluadas serán comparadas con los resultados generados a través de un programa de análisis estructural.

Como limitación se reconoce que la utilidad de la data con frecuencia está restringida por la falta de información complementaria, tal como los detalles de los sistemas estructurales y no estructurales, el sitio geológico, y el desempeño del edificio durante pasados terremotos, entre otras características.

D. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Se espera, siguiendo el procedimiento descrito en la norma de instrumentación sísmica, evaluar las respuestas de aceleraciones y desplazamientos de las estructuras estudiadas.

También, a través de métodos experimentales, determinar las propiedades dinámicas de la estructura, en este caso, la relación de amortiguamiento y el periodo.

Evaluar la respuesta de aceleraciones de al menos cuatro edificios construidos e instrumentados, versus la respuesta que se podría anticipar siguiendo la metodología de diseño del REP.

Establecer un procedimiento de tratamiento y análisis de la data obtenida mediante acelerógrafos y emitir recomendaciones para el mejor aprovechamiento de la información.

E. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Este trabajo de investigación presenta el interés de evaluar comparativamente la respuesta de aceleraciones medida con acelerógrafos versus la respuesta obtenida siguiendo la metodología de diseño del REP.

En este caso, interesa evaluar tres edificios en la ciudad de Panamá y uno en la Provincia de Chiriquí. La ciudad de Panamá presenta el mayor número de construcciones de edificios altos, mientras que en la provincia de Chiriquí, los edificios son de menor altura pero los coeficientes de aceleración utilizados para el diseño son mayores, de acuerdo a la Tabla 4.1.4.1 del REP-04.

Se utilizarán recursos computacionales para elaborar los modelos estructurales y evaluar las respuestas de los edificios en estudio, tanto teóricamente como experimentalmente, a través de la data recolectada por los acelerógrafos.

Para presentar todos los pormenores de esta investigación, se ha organizado el trabajo en cuatro secciones a saber: Marco Teórico, Metodología, Procedimiento de análisis, Análisis de la respuesta dinámica, Conclusiones y Recomendaciones.

Primeramente en el marco teórico se presenta un resumen de la investigación bibliográfica que se realizó para este trabajo. Se describen las investigaciones previas realizadas, la evolución de la reglamentación panameña para el diseño de estructuras y se presentan los conceptos y la definición de los parámetros que se utilizaran en este estudio.

En segundo lugar se indica el procedimiento de análisis y descripción de modelos, y se hace referencia a los edificios instrumentados, los registros sísmicos, procesamiento de la data, factor de escala, definición de modelos y características de los edificios en estudio.

Seguidamente, en la sección de Análisis de la respuesta dinámica de edificios instrumentados, se describen los parámetros utilizados para la elaboración de los modelos matemáticos. Además, se presentan los cálculos realizados para la

evaluación de la respuesta dinámica de los edificios, tanto teóricos como experimentales. También se presentan los resultados de los análisis realizados.

En cuarto lugar se presenta el análisis de los resultados obtenidos en la investigación. Mediante cuadros y gráficas se muestran comparativamente los resultados obtenidos mediante la utilización de modelos matemáticos y mediciones realizadas en campo con acelerógrafos. Al final de la sección se hace un resumen de los elementos que posiblemente tuvieron participación en las respuestas calculadas y medidas.

En las conclusiones del estudio se establecen los hallazgos más importantes que tuvieron un impacto importante en los resultados del estudio.

Finalmente, se sugieren recomendaciones para el establecimiento de una red de acelerógrafos, y para la metodología y análisis de la data obtenida de los equipos.

1. MARCO TEÓRICO

1.1. INVESTIGACIONES PREVIAS

1.1.1. Estudio de Çelebi (Estados Unidos, 2000)

El Uniform Building Code (UBC) recomienda para zonas sísmicas de nivel 3 y 4, un mínimo de tres acelerógrafos; los cuales deben ser colocados en edificios de más de 6 pisos, con un área de $5\,577\text{ m}^2$ o más; y en cada edificio de más de 10 pisos y sin considerar la superficie. La instrumentación del UBC mostrada en la Figura 1.1a fue diseñada para monitorear el comportamiento de las estructuras.

De acuerdo al estudio de Çelebi, experiencias de últimos terremotos demuestran que las pautas mínimas del UBC no aseguran suficientes datos para realizar verificaciones de modelos significativas. Por ejemplo, tres acelerógrafos se requieren para definir el movimiento de un piso, debido al movimiento rotacional.

La respuesta predominante de un edificio alto puede ser descrita por la participación de los primeros cuatro modos de cada tres grupos de modos (dos de traslación y uno de torsión). Por lo tanto, un mínimo de 12 acelerógrafos serán necesarios para registrar esos modos [5]. Si un movimiento vertical y oscilatorio significativo es esperado y necesita ser registrado, por lo menos se requieren tres acelerógrafos en la base del edificio.

El esquema de este tipo de instrumentación que se conoce como el esquema ideal extenso, se muestra en la Figura 1.1b. Las Figura 1.1c y Figura 1.1d ilustrando instrumentaciones típicas para propósitos especiales. Los efectos de diafragma son capturados por la inclusión de sensores tanto en el centro del diafragma como en los bordes.

Figura 1.1. Configuración típica de la instrumentación sísmica

1.1.2. Hao, Trifunac y Todorovska (Estados Unidos, 2004)

Este estudio presenta el procesamiento de la data de movimientos fuertes, y un análisis de las variaciones de frecuencia del sistema de suelo-fundación-estructura como función del tiempo durante un sismo particular y de un sismo a otro. Se incluyó información detallada tal como: tipo de estructura, tamaño, edad, localización, sistema estructural y otras características estructurales y no estructurales, condiciones geológicas del sitio, y desempeño durante sismos pasados. En la Figura 1.2 se puede ver una vista del edificio del USC University Hospital.

Figura 1.2. USC University Hospital. Una vista del edificio desde sureste. Fotografiada en 2002 por M. D. Trifunac.

USC University Hospital es un edificio de acero con bases aisladas, diseñado en 1988, y localizado en Los Ángeles California. El edificio tiene siete pisos y un semisótano, y además tiene forma irregular. El sistema resistente a cargas laterales es una combinación de arriostradores diagonales (braces) en los marcos perimetrales, descansando en aisladores de bases elastoméricos.

En la Figura 1.3, se muestran los valores de aceleraciones medidos, en la dirección norte-sur, durante el sismo de Northridge, California, en 1994. Se puede observar una disminución sustancial de la aceleración en la base de la estructura versus la aceleración del suelo, esto debido al efecto del sistema de aisladores de base. Por otro lado, en la respuesta de aceleraciones por piso se observó la influencia de la irregularidad vertical de la estructura.

Figura 1.3. Respuesta de USC hospital building al sismo de Northridge. CSMIP registro de aceleraciones, dirección norte-sur. Sismo: Northridge, California, enero 17, 1994. Magnitud: 6.69

1.1.3. Estudio de Frandsen (Estados Unidos, 2002)

Esta investigación presenta los efectos del oleaje producido por el movimiento de líquidos dentro de un tanque usado como “tuned liquid dampers”, para suprimir vibraciones estructurales en edificios altos u otras estructuras que puedan ser afectadas por el viento.

Se realizaron simulaciones de oleajes mediante excitaciones forzadas en tanques de tamaños y relaciones de masa fluido-estructura variables.

Los resultados demostraron que acoplar un reservorio de líquido a una estructura puede cambiar el comportamiento del sistema completo considerablemente.

1.1.4. Estudio de Murià (México, 2007)

Este estudio concluye que las frecuencias de vibración y los amortiguamientos durante cada uno de los eventos sísmicos analizados, muestran una sensible dependencia con las amplitudes de las respuestas a los movimientos sísmicos. Las frecuencias disminuyen en función de las amplitudes y después de las fases intensas de los sismos grandes se observa que no se recupera el valor inicial, y en consecuencia hay una cierta pérdida de rigidez del sistema estructura-suelo. En cambio, en los de muy pequeña intensidad se recupera totalmente. Los

amortiguamientos aumentan en función de la amplitud, pero tal tendencia no siempre está bien definida.

En la mayoría de los edificios que se estudiaron, el modo fundamental contribuye en la respuesta en azotea en más de 90 por ciento. Esto sugirió que es factible representar y estudiar las estructuras de los edificios con un reducido número de grados de libertad.

1.1.5. Estudio de Morita (Japón, 2007)

Su estudio indicó que la tendencia de la frecuencia natural es muy clara, pero el amortiguamiento presentó una amplia dispersión.

Como una característica de la relación de amortiguamiento, la dependencia de la amplitud es mencionada. Además, el estudio describe 3 tipos de relaciones de amortiguamiento medidas:

- SRB: incluye el movimiento horizontal y rotacional de la fundación, el movimiento de entrada es el movimiento del suelo.
- RB: incluye el movimiento rotacional de las fundaciones, el movimiento de entrada es el movimiento en el nivel de fundación.
- B: incluye el movimiento del edificio, el movimiento de entrada es el movimiento en el nivel de fundaciones más su movimiento rotacional.

1.2. ANTECEDENTES DE LA INSTRUMENTACIÓN SÍSMICA

En 1976 la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) presentó la primera normativa para el diseño de estructuras, denominada Código Antisísmico de Panamá. Este Código estuvo basado en el Recommended Lateral Force Requirements and Commentary del Comité Sismológico de la Asociación de Ingenieros Estructurales de California (SEAOC). Para la elaboración de este Código, la SPIA nombró una Comisión integrada por los ingenieros Diego Pardo, Adolfo Quelquejeu, César Kiamco y Salomón Cherem.

En 1981, se actualizan las regulaciones para el diseño de estructuras y se emite el Código de Diseño Estructural para la República de Panamá, CEP-81. Posteriormente, mediante la Resolución No. 188 del 9 de febrero de 1983, se adopta el CEP-81, por recomendación del Tercer Congreso Nacional de Ingeniería Civil, como el primer Reglamento para el Diseño Estructural en la República de Panamá (REP-81) y se nombra un Comité Consultivo Permanente para el estudio y actualización del mismo. Esto se debió a que en Panamá no existía una reglamentación oficial que sirviera de referencia en la especialidad de diseño estructural.

Considerando lo anterior, el Comité Consultivo estudió, reformó y actualizó el REP-81 y presentó a la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (JTIA) un documento que fue adoptado mediante la Resolución No. 196 del 5 de noviembre de 1984, como el Reglamento para Diseño Estructural en la

República de Panamá (REP-84). Este documento se constituyó en el primero de su tipo para el ejercicio del diseño estructural en el país.

Diez años después se publicó el Reglamento de Diseño Estructural para la República de Panamá 1994 (REP-94); el cual se distinguió del REP-84, entre otros aspectos, porque se incluye la instrumentación sísmica de edificios altos nuevos, mediante la instalación de acelerógrafos con registros en tres componentes.

Posteriormente, con la Resolución No. 639, del 29 de septiembre de 2004, se adoptó la última versión de la reglamentación para el diseño, en este caso el Reglamento para el diseño Estructural en la República de Panamá 2004 (REP-2004).

Esta evolución de la reglamentación para el diseño estructural en Panamá se debe en gran medida, al acelerado desarrollo de la construcción, y al interés de salvaguardar la vida y proteger la inversión.

Considerando las disposiciones del REP, la JTIA emitió en 1998 la reglamentación para la instrumentación sísmica de los edificios. En esta reglamentación se dispone que la Universidad Tecnológica administre y brinde el mantenimiento del sistema de acelerógrafos, al igual que debe procesar y brindar la información generada a la comunidad profesional y cualquier otro ente que lo requiera [Anexo No. 1].

1.3. ESPECTROS DE RESPUESTA

Los espectros de respuesta se utilizan para observar el comportamiento dinámico de la estructura y representa la máxima respuesta de un oscilador, como el de la Figura 1.4, de un solo grado de libertad y de masa unitaria, con frecuencia, ω_0 , y razón de amortiguamiento, ξ , cuando se le somete a un movimiento del suelo representado por un acelerograma.

Generalmente, se consideran distintos periodos propios del oscilador y distintos valores de amortiguamiento, de modo que para un periodo, T , y un amortiguamiento, ξ , del oscilador, el acelerograma provoca un movimiento cuyos picos de aceleración, velocidad y desplazamiento se grafican formando el espectro de respuesta.

Figura 1.4. Modelo esquemático de un sistema con un grado de libertad sometido a una excitación sísmica.

La solución de las vibraciones estacionarias de un sistema de un grado de libertad como el que se muestra en la Figura 1.5, viene dada por la integral de Duhamel, donde $x(t)$ es función de ξ , ω , y $a(t)$:

$$x(t) = -\frac{1}{\omega_{\xi}} \int_0^t a(\tau) \cdot e^{-\xi\omega(t-\tau)} \text{sen}[\omega_{\xi}(t-\tau)] \cdot d\tau \quad (1-1)$$

donde: $\omega_{\xi} = \omega\sqrt{1-\xi^2}$ (1-2)

Figura 1.5. Sistema de un grado de libertad

Figura 1.6. Diagrama de cuerpo libre

que derivando nos da la historia de la respuesta de velocidades:

$$\dot{x}(t) = \left[-\int_0^t a(\tau) \cdot e^{-\xi\omega(t-\tau)} \cos[\omega_{\xi}(t-\tau)] \cdot d\tau \right] - \xi \cdot \omega \cdot x(t) \quad (1-3)$$

y derivando de nuevo se obtiene la respuesta de aceleraciones:

$$\ddot{x}(t) + a(t) = \left[\omega_{\xi} \int_0^t a(\tau) \cdot e^{-\xi\omega(t-\tau)} \text{sen}[\omega_{\xi}(t-\tau)] \cdot d\tau \right] - 2\xi \cdot \omega \cdot \dot{x}(t) - (\xi \cdot \omega)^2 \cdot x(t) \quad (1-4)$$

El espectro de respuesta en desplazamiento, velocidad o aceleración, será el conjunto de máximos valores de las respuestas del sistema:

$$S_d^r(\omega, \xi) = |x(t)|_{\max} \quad (1-5)$$

$$S_v^r(\omega, \xi) = |\dot{x}(t)|_{\max} \quad (1-6)$$

$$S_a^r(\omega, \xi) = |\ddot{x}(t) + a(t)|_{\max} \quad (1-7)$$

Donde S_d^r y S_v^r son los máximos desplazamientos y velocidad relativos, y S_a^r es el máximo de aceleración total del oscilador.

Puesto que estos valores requieren un largo proceso de cálculo, se han hecho simplificaciones, obteniéndose pseudoespectros de respuesta, que vienen dados por las siguientes expresiones:

$$S_d(\omega, \xi) = \left| -\frac{1}{\omega_\xi} \int_0^t a(\tau) \cdot e^{-\xi\omega(t-\tau)} \text{sen}[\omega_\xi(t-\tau)] \cdot d\tau \right|_{\max} \quad (1-8)$$

$$S_v(\omega, \xi) = \left| -\int_0^t a(\tau) \cdot e^{-\xi\omega(t-\tau)} \text{sen}[\omega_\xi(t-\tau)] \cdot d\tau \right|_{\max} \quad (1-9)$$

$$S_a(\omega, \xi) = \left| \omega_\xi \int_0^t a(\tau) \cdot e^{-\xi\omega(t-\tau)} \text{sen}[\omega_\xi(t-\tau)] \cdot d\tau \right|_{\max} \quad (1-10)$$

Las relaciones entre estas expresiones están basadas en una función periódica para un intervalo de tiempo dado, en este caso es una función senoidal.

Entonces,

$$S_v = \omega_\xi \cdot S_d \quad (1-11)$$

$$S_a = \omega_\xi^2 \cdot S_d \quad (1-12)$$

Inicialmente, la investigación de los efectos de sismos sobre las estructuras, había definido como principales características la máxima aceleración, la magnitud y la distancia epicentral. Actualmente, se ha determinado que la característica más importante de un sismo es su contenido de frecuencias; la cual puede ser observada en un espectro elástico.

El contenido de frecuencias es una función del mecanismo y la propagación de las ondas. El inverso de la frecuencia predominante es el periodo fundamental de las ondas que está asociado a las características dinámicas de la estructura. En este sentido, las estructuras son muy susceptibles al contenido de frecuencias de la vibración del terreno, ya que puede causar la resonancia en la estructura, dependiendo de su altura y rigidez.

La respuesta espectral es definida como una relación gráfica de la máxima respuesta de un sistema elástico de un grado de libertad con amortiguamiento al movimiento dinámico o fuerzas. El espectro elástico relaciona los puntos máximos de respuestas de sistemas elásticos de un grado de libertad con diferentes periodos, con un amortiguamiento definido, sometido a una misma

excitación. Esta respuesta máxima puede ser de desplazamiento, velocidad o aceleración.

Dentro de un espectro de respuesta existe un rango de periodos en que la respuesta máxima de aceleraciones, velocidades y desplazamientos se amplifica. Este fenómeno se produce debido que ciertos ciclos de la onda sísmica poseen periodos cercanos a los periodos naturales del suelo, lo que ocasiona la amplificación de la onda o resonancia. En estructuras con periodos dentro de estos rangos, los parámetros de diseño son más estrictos y conservadores.

En la Figura 1.7, el espectro de respuesta elástico está indicado por la línea $DVAA_0$, usando niveles de probabilidad, valores de amortiguamiento y factores de amplificación de acuerdo a una excitación particular y componentes estructurales. Con el uso de reducciones debido a la ductilidad se puede obtener un espectro de aceleraciones y desplazamiento, como el indicado por la línea discontinua. En este caso, un espectro inelástico permite una disminución en las aceleraciones de diseño y un aumento de los desplazamientos máximos para las estructuras más rígidas o con periodos bajos.

Figura 1.7. Comparación de los Espectros de diseño para sismos.

En cuanto a los niveles de probabilidad de ocurrencia de un sismo, el periodo de retorno puede ser definido como el tiempo medio entre sucesos sísmicos de iguales características. Es decir, la probabilidad de excedencia o de ocurrencia es la probabilidad de que al menos un sismo de ciertas características tendrá lugar en un periodo de tiempo o de retorno dado, como se detalla:

- Sismo con 50% de probabilidad de ser excedida en un periodo de 50 años. Representa un nivel de movimiento frecuente que es igualmente experimentado por la estructura. Este tiene un periodo de retorno aproximado de 72 años.
- Sismo con 20% de probabilidad de ser excedida en un periodo de 50 años. Este tiene un periodo de retorno de 225 años.

- Nivel Básico de seguridad sísmica-1 (BSE-1), es el sismo con un 10% de probabilidad de ser excedida en un periodo de 50 años. El BSE-1 representa un nivel de movimiento infrecuente que puede ocurrir durante la vida de la estructura, y tiene un periodo de retorno aproximado de 474 años.
- Nivel Básico de seguridad sísmica-2 (BSE-2), es el máximo nivel de movimiento esperado en el marco geológico conocido debido a un evento en particular o el movimiento sísmico con un 2% de probabilidad de ser excedida en un periodo de 50 años. Este nivel de sismo trata de representar el nivel superior del sismo que podría ser razonablemente esperado en el sitio de la estructura. El BSE-2 tiene un periodo de retorno aproximado de 2475 años.

El nivel de desempeño sísmico objetivo está definido por la selección de un nivel de desempeño deseado para el edificio dependiendo de un nivel de movimiento sísmico dado. Este nivel de desempeño o condición se ilustra en la Figura 1.8 y está definido por el nivel de daño en el edificio, la amenaza a la seguridad de la vida de los ocupantes debido a los daños del edificio, y la capacidad de servicio posterior al sismo. Además, este es la combinación del nivel de desempeño estructural y no estructural. Existen cuatro niveles de desempeño sísmico:

- Operacional: Está relacionado con la funcionalidad. El daño en la estructura es limitado; por lo tanto, la ocupación no es cuestionable, y requiere reparaciones menores que pueden llevarse a cabo sin interrupciones a los ocupantes.

- Ocupación inmediata: Corresponde al criterio más ampliamente usado para facilidades esenciales. Se espera que los espacios y sistemas del edificio sean razonablemente utilizables, pero la continuidad de todos los servicios no es necesariamente provista.
- Seguridad de vida: Este nivel intenta lograr un estado de daño que presente una extremada baja probabilidad de amenazas a la seguridad de la vida, ni por daño estructural, ni por falla o desplome de elementos no estructurales. Este nivel de desempeño intenta ser menos que el desempeño que es esperado en los códigos para diseño de nuevos edificios.
- Estabilidad estructural: Este estado de daño se refiere a los daños de la estructura del edificio principal o sistema que soporta las cargas verticales y requiere solamente estabilidad bajo cargas verticales. No hay margen contra el colapso por réplicas posteriores al sismo. Revisiones del desempeño de elementos no estructurales no son requeridas; por lo tanto, éste puede ser altamente inseguro.

Figura 1.8. Niveles de desempeño sísmico.

Dependiendo del tipo de uso que se le va a dar a la estructura y la amenaza que puede representar a la vida humana, estas se clasifican en cuatro categorías de ocupación. Las categorías de ocupación van desde la categoría I, para estructuras que no representan mayor amenaza a la seguridad humana hasta la categoría IV, para estructuras esenciales como hospitales. Dependiendo de la categoría de ocupación, a la estructura se le asigna una categoría de desempeño sísmico y un factor de importancia; los cuales influyen en la selección del sistema estructural, sistema resistente a las fuerzas sísmicas, la altura de la estructura y el diseño de los componentes y sistemas arquitectónicos, mecánicos y eléctricos.

Las fuerzas de inercia son proporcionales a la masa del edificio y son función de algunas propiedades dinámicas. La respuesta dinámica de una estructura dependerá de su amortiguamiento y de la relación entre su periodo y el periodo dominante del suelo, sin embargo las fuerzas de diseño se calculan usando parámetros predefinidos a través de los códigos locales.

1.4. ESPECTRO DE FOURIER

Las series de Fourier y las transformadas de Fourier surgen en problemas relacionados con el análisis de series de tiempo y vibraciones. Aparte de simplificar los análisis teóricos, las transformadas de Fourier pueden ser usadas para contestar muchas preguntas relacionadas a la naturaleza de la data y son utilizadas para mostrar el contenido de frecuencias de la función analizada.

El espectro de Fourier se genera a partir de la aplicación de la transformada de Fourier a la onda original; lo cual permite conocer el contenido de frecuencias del acelerograma, de modo que para cada periodo de oscilación del acelerograma se representa la amplitud máxima que le corresponde. Para que estos espectros tengan mayor relevancia, deben obtenerse de los espectros de un conjunto de registros. El espectro de Fourier en amplitudes, se define matemáticamente como:

$$FS = \sqrt{\left[\int_0^t a(\tau) \cos(\omega \cdot \tau) \cdot d\tau \right]^2 + \left[\int_0^t a(\tau) \text{sen}(\omega \cdot \tau) d\tau \right]^2} \quad (1-13)$$

Del espectro de Fourier se deduce la frecuencia o periodo predominante de un registro, que es aquel para el cual el espectro de Fourier de aceleraciones alcanza su valor máximo; y además mantiene una correlación directa con la distancia epicentral, en caso que se contara con este dato.

1.5. FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA

La función de transferencia es un modelo matemático que entrega la respuesta de un sistema a una señal de entrada o excitación exterior. También puede considerarse como la respuesta de un sistema inicialmente inerte a un impulso como señal de entrada.

La función de transferencia asume que el sistema tiene un comportamiento lineal, lo que permite que sea interpretado como un filtro lineal. Para el caso de un edificio instrumentado con acelerógrafos la función de transferencia de la estructura, $H(\omega)$, o filtro, es definida por:

$$Y(\omega) = H(\omega) X(\omega) \quad (1-14)$$

$$H(\omega) = \frac{Y(\omega)}{X(\omega)} \quad (1-15)$$

Donde $Y(\omega_j)$ es la función que representa la respuesta del sistema en la azotea, $X(\omega_j)$ es la función que representa la excitación inducida en la base del sistema, y ω es la frecuencia. Las condiciones iniciales del sistema se asumen en cero, y la amplitud de la función compleja $H(\omega)$ será el punto más alto de las frecuencias naturales si el amortiguamiento es pequeño. La amplitud de la función de transferencia para la frecuencia natural, es proporcional al factor de participación para el modo en cuestión.

2. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE LA DATA Y RESULTADOS

2.1. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EL ANÁLISIS.

- Selección de las estructuras con instrumentación sísmica a evaluar.
- Selección de registros sísmicos y conversión a formato binario para su interpretación.
- Organizar la data de acuerdo a la identificación asignada para cada edificio.
- Generación de los acelerogramas para cada una de las tres componentes en gales.
- Filtrado de las señales para el cálculo de velocidades y desplazamientos por métodos de integración numérica.
- Corrección de la línea base polinomial de tipo lineal, para el cálculo de velocidades y desplazamientos.
- Se determina para cada componente del sismo los siguientes parámetros:
 - Historiales de aceleración, velocidad y desplazamiento.
 - Valores máximos de aceleración, velocidad y desplazamiento.
 - Espectros elásticos de respuesta de aceleración en la base de la estructura para 5% de amortiguamiento.
 - Acelerogramas escalados a las aceleraciones que corresponden para cada región de acuerdo al REP-04, siguiendo el procedimiento descrito en la sección 2.7 de este documento.

- Generación de un modelo matemático de la estructura, para evaluar las siguientes características.
 - Aceleración máxima en la azotea
 - Desplazamiento máximo de la azotea.

- Generación de las funciones de transferencia.
 - Determinar los amortiguamientos de las estructuras.
 - Estudiar la respuesta de la estructura ante un sismo determinado.
 - Evaluación del periodo fundamental, y el periodo de modos superiores.

- Comparación de resultados.
 - Comparación de aceleraciones y desplazamientos de los modelos vs la data y resultados.
 - Comparación de periodos.
 - Influencia de la rigidez de paredes.

Para este tipo de estudios se considera que el edificio es un sistema sujeto a una señal de entrada $x(t)$, o excitación a la que responde con una función de salida $y(t)$; y ambas funciones permiten caracterizar de forma dinámica la estructura.

2.2. EDIFICIOS INSTRUMENTADOS.

Los edificios se han seleccionado considerando que deben estar instrumentados, como requisito principal. En la ciudad de Panamá se escogieron tres edificios de esta área para realizar los análisis. Para la selección de las edificaciones se consideró que pudieran ser representativas de diferentes sitios dentro de la ciudad. En la Figura 2.1 se puede apreciar que los edificios están ubicados en tres áreas con gran volumen de edificios altos, como lo es la Avenida Balboa, la Avenida Ricardo J. Alfaro y San Francisco.

Se seleccionó un cuarto edificio en la ciudad de David (Chiriquí), considerando que es una edificación esencial, ya que es un hospital, y está localizada en una zona de frecuentes movimientos sísmicos. En la Figura 2.2 se muestra la localización regional de este edificio.

Los cuatro edificios que serán modelados tridimensionalmente utilizando el programa ETABS 9.7.1. A los modelos se les asignarán las propiedades geométricas y mecánicas de los materiales, obtenidas de los planos originales. En cuanto a las demandas, se utilizarán las indicadas en los planos, en caso contrario se asumirán los parámetros de acuerdo a las características del proyecto y su ubicación.

Figura 2.1. Localización Regional que muestra la ubicación de los tres edificios en estudio de la Ciudad Capital.

Figura 2.2. Localización Regional que muestra la ubicación del edificio en estudio de la Ciudad de David.

2.3. REGISTROS SÍSMICOS.

El resultado del movimiento sísmico puede ser dividido en dos niveles generales: movimiento débil, asociado a bajas amplitudes y movimiento fuerte, asociado a altas amplitudes.

Los movimientos débiles son mucho más frecuentes, sin embargo no proporcionan la misma información que un movimiento fuerte, principalmente debido a dos factores: su poca duración, causado por el corto tiempo de la ruptura, usualmente menor de 1.5 seg., lo que ocasiona que las estructuras se vean sometidas a sollicitaciones pequeñas. A pesar de ello, este tipo de información es importante para la calibración de modelos dinámicos de respuesta de la estructura. En el caso contrario, los movimientos fuertes son menos frecuentes, pero tienen una duración mayor, y aceleraciones más altas. Este tipo de movimiento usualmente está asociado a daños en las construcciones y, por ende, son importantes para analizar y concluir sobre el comportamiento y respuesta dinámica de las edificaciones.

En la presente investigación, los registros de aceleraciones fueron proporcionados por el Centro Experimental de Ingeniería de la Universidad Tecnológica de Panamá. El primer paso fue organizarlos, para posteriormente aplicar los tratamientos de procesamiento de dichas señales.

2.4. CANTIDAD DE REGISTROS

Los registros sísmicos seleccionados para este estudio aparecen en la Tabla 2.1. En general, los reglamentos de diseño recomiendan que se utilicen entre tres y siete registros para realizar los análisis dinámicos de una estructura. Esto permite que los cálculos se realicen con una confianza del 68% y una mediana de las distorsiones máximas del 10% [6].

Ciertamente, cuánto más grande sea el número de acelerogramas que se utilicen el intervalo de confianza es mayor, pero el tiempo de análisis también. Considerando lo anterior, se recomienda un mínimo tres pares de registros de aceleraciones; pero en este estudio, se han considerado menos registros debido a la disponibilidad de información útil.

Tabla 2.1. Características de los registros sísmicos utilizados en este estudio.

Proyecto	Identificación del evento	Ubicación de la instrumentación	Fecha del evento	Hora del evento
Vista Marina	SIS 01.A.1	Sótano	15-mar-05	03:23 p.m.
	SIS 01.A.2	Azotea	15-mar-05	03:22 p.m.
	SIS 01.B.1	Sótano	19-dic-04	03:23 a.m.
	SIS 01.B.2	Azotea	19-dic-04	03:23 a.m.
The Century Plaza	SIS 02.1	Sótano	13-ago-03	03:31 a.m.
	SIS 02.2	Azotea	13-ago-03	03:27 a.m.
Mirador San Francisco	SIS 03.1	Sótano	21-ago-04	11:54 p.m.
	SIS 03.2	Azotea	21-ago-04	11:54 p.m.
Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía	SIS 04.A	Sótano	01-mar-05	03:35 a.m.
	SIS 04.B	Sótano	30-jun-06	04:26 p.m.
	SIS 04.C	Sótano	20-abr-05	02:32 p.m.
	SIS 04.D	Sótano	30-dic-05	01:26 p.m.
	SIS 04.E	Sótano	19-nov-08	01:00 am

2.5. INTERPRETACIÓN DE LOS REGISTROS

Luego de obtenidos los registros en un formato binario se realiza un análisis por componentes para cada uno. La interpretación de los archivos binarios se realizó con los programas KMI Strong Motion Analyst 'versión 2.4' y View 2002 'versión 3.1'. Los softwares mencionados generan un archivo de texto de aceleración para cada uno de los canales registrados, a partir del archivo binario del evento. Una vez se ha interpretado el archivo binario de cada evento, se generan los acelerogramas correspondientes a cada una de las componentes registradas en formato ASCII.

Autores indican que los desplazamientos tienden a ser dominados por las señales de baja frecuencia, pero a su vez los aparatos de medición emplean filtros pasa-alta en sus sistemas de registro, lo que reduce sustancialmente su capacidad de registro en el rango de baja frecuencia [33, 35]. Esto hace que las amplitudes registradas en baja frecuencia se vean afectadas por las frecuencias de esquina de los filtros pasa alta que componen el sistema de medición.

Se han generado los espectros de Fourier de los registros inalterados, para observar el comportamiento de las señales en el dominio de las frecuencias; ya que los tipos de filtros y correcciones realizadas inciden directamente en los resultados. Por lo tanto, en este estudio se aplican las mismas correcciones a todos los registros de manera sistemática, para hacer posible la comparación entre los resultados obtenidos.

2.6. PROCESAMIENTO DE LA DATA

La primera fase en el análisis de cada uno de los acelerogramas es procesar los errores que se hayan producido durante las mediciones de aceleración. Para esto se aplica un filtro para eliminar las frecuencias que están fuera del rango de medición, tal como se muestra en la Figura 2.3, y de esta forma eliminar la información errada de bajas frecuencias que se genera en los aparatos de registro: el ruido de baja y alta frecuencia de los sitios de registro (ruido ambiental, perturbaciones lejanas, paso de camiones cercanos, etc.), y las amplitudes de alta frecuencia que no son de interés para el análisis de respuesta dinámica de estructuras. En el proceso de filtrado, se emplea un filtro Butterworth pasa-banda, de orden seis, con frecuencias de esquina en 0,25 y 50 Hz, en el caso de los muestreos de 200 datos por segundo, y frecuencias de esquina en 0,25 y 80 Hz, para los muestreos de 400 datos por segundo.[2]

Figura 2.3. A la izquierda, efecto del ruido de alta frecuencia. A la derecha, efecto del ruido de baja frecuencia (Hudson, 1979).

Luego que el registro está corregido, se calculan las velocidades y desplazamientos empleando métodos de integración numérica. Para el proceso de integración, se realizan correcciones de la línea base, que sirve para evitar errores sistemáticos, como se ilustra en la Figura 2.4, a la hora de realizar los procesos de integración en el cálculo de velocidades y desplazamientos. Dichos errores son inducidos por la respuesta en frecuencia de los aparatos de registro; ya que presentan problemas para registrar la respuesta en bajas frecuencias, y la media de las señales se asocia a la frecuencia cero. Igualmente, desde el punto de vista físico, la media de la velocidad y la aceleración debe ser cero cuando no se presentan deformaciones permanentes; ya que éstas resultan de la integración del desplazamiento. Para esto, se aplica a todo el acelerograma una corrección en forma de una función lineal, punto a punto.

Figura 2.4. Error de ceros en el acelerograma (Hudson, 1979)

Cuando ya se ha obtenido el registro de aceleraciones corregido para cada una de las componentes, se procede a realizar los procedimientos numéricos para la obtención de: registro de aceleraciones, velocidad y desplazamientos versus tiempo; espectro de amplitudes de Fourier de aceleraciones, espectro de respuesta de aceleraciones para 5% de amortiguamiento.

Existen varias metodologías para realizar las correcciones descritas, sin embargo algunos investigadores han realizado experimentos, sin ningún proceso de filtrado, y en general se obtienen resultados confiables en la estimación de respuesta espectral, para periodos de la estructura de hasta 10 segundos.

En este proyecto, para el tratamiento de la data y el cálculo de velocidades, desplazamientos, espectros de Fourier y de Respuesta se ha utilizado el programa SeismoSignal, de SeismoSoft.

2.7. FACTOR DE ESCALA

En este estudio, se comparará la posible respuesta en la base de la estructura si tal excitación tuviera las características de diseño establecidas en el REP-04. Por lo tanto, se requerirá escalar los registros a las magnitudes de diseño para generar el espectro de diseño de acuerdo al REP-04.

Como criterio, en este estudio los espectros se escalarán al periodo fundamental de la estructura, calculado con la función de transferencia, como se detalla:

- Se obtiene el periodo fundamental (T_0) de cada una de las estructuras, de acuerdo al periodo calculado de la función de transferencia del edificio.
- Se proponen los periodos de retorno de los sismos (TR) para los cuales se revisará la estructura, en este caso el REP-04 establece una probabilidad de 10% de ocurrencia en 100 años.
- Con el periodo de retorno propuesto se encuentran los coeficientes de aceleración A_a y A_v utilizados para diseño.
- Se calcula el valor del espectro de resistencia por unidad de masa de cada registro en estudio, correspondiente al periodo T_0 , para la misma demanda de ductilidad y amortiguamiento crítico calculado con la data de los acelerogramas.
- El factor de escala correspondiente al registro en cuestión se calcula como el cociente del espectro medido, y la obtenida a partir del espectro de respuesta de diseño.

2.8. DESCRIPCIÓN DE LOS MODELOS

Para los efectos del análisis estructural, se consideraron las cargas debidas al peso propio de los elementos, las cargas muertas super-impuestas, cargas vivas, así como las fuerzas de viento y sismo, establecidas en el REP-04.

Para todas las estructuras se supuso un diafragma infinitamente rígido en cada piso; es decir, cada nivel tiene tres grados de libertad: dos traslacionales y uno rotacional.

Modelados los edificios se procederá a evaluar la respuesta de aceleración y desplazamiento en el piso superior (azotea), a fin de comparar los parámetros medidos con los teóricos, obtenidos utilizando un modelo matemático. En este caso, los modelos matemáticos considerarán los siguientes criterios:

- Se utilizarán las propiedades de los materiales, concreto, acero de refuerzo y acero estructural, especificadas en los planos. En el Anexo No. 1 aparecen los cuadros de vigas, columnas y muros, de cada edificio.
- No se considerará la interacción suelo-estructura.
- La base de la estructura se modelará como apoyos empotrados, ya que los sistemas de fundaciones y de vigas sísmicas producen niveles de restricción que podrían considerarse equivalentes a dicha condición.
- Las vigas sísmicas se modelarán en los niveles que se indiquen en los planos. Si las vigas están al nivel de la base se modelarán en el mismo nivel de los apoyos.

- Las columnas se modelarán de acuerdo a la geometría, el refuerzo longitudinal, tipo de concreto y recubrimientos indicados en los planos.
- Las vigas se modelarán de acuerdo a la geometría, tipo de concreto y recubrimiento indicado en los planos.
- Los muros de cortante se modelarán como elementos de cascarón, para considerar su comportamiento tridimensional, de acuerdo a la geometría, refuerzo longitudinal, tipo de concreto y recubrimientos indicados en los planos.
- En cuanto a los grados de agrietamiento se considerará la sección gruesa de los elementos, debido que la intensidad de los sismos estudiados no induciría un comportamiento inelástico en la estructura.
- La losa se modelará como un elemento de membrana y para considerar la rigidez que aporta al sistema se modelarán elementos de viga equivalentes utilizando el modelo que se muestra en la Figura 2.5.
- En todos los niveles de los edificios se considerará un diafragma rígido, al nivel de las losas.
- Los nudos se consideran componentes rígidos, bajo la suposición que las juntas entre elementos verticales y horizontales han seguido los requerimientos solicitados por los códigos tanto en diseño como en la parte constructiva. Esto puede hacerse automáticamente a través de las opción “end offset” del programa ETABS. 9.7.1.

Figura 2.5. Ancho efectivo de la viga equivalente. [29]

- La rigidez de las paredes se considerará mediante elementos de membrana. En este caso, como no se cuenta con la distribución final de las particiones, se iterará hasta converger con un periodo aproximado al calculado con las funciones de transferencia, obtenidas de la relación de los registros de los acelerógrafos en la base y la azotea.
- Se considerarán las cargas muertas recomendadas en el REP-04 más el peso propio de los elementos estructurales.
- Las cargas vivas se asignarán de acuerdo a las indicadas en los planos, en caso contrario se utilizarán las indicadas en el REP-04, de acuerdo al uso.
- Las combinaciones de cargas de servicio y cargas factoradas son calculadas de acuerdo al REP-04.
- Para la fuente de masa considerará el peso propio de los elementos, las cargas muertas super-impuestas y un 25% de las cargas vivas.

2.9. CARACTERÍSTICAS DE LOS EDIFICIOS A EVALUAR

A continuación se detallan las propiedades y características de los sistemas estructurales seleccionados.

2.9.1. EDIFICIO 1. Vista Marina Tower

- Ubicación: Urbanización Campo Alegre, Corregimiento de Bella Vista, Avenida Balboa, Calle Uruguay y Calle 47, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá.
- Cantidad de Acelerógrafos: 2
- Cantidad de Pisos: 3 sótanos, 1 mezzanine y 48 niveles
- Sistema Estructural: El sistema de fuerza lateral principal lo conforman muros cortantes, los cuales reciben las acciones a través de un diafragma horizontal de entrepiso compuesto por losas postensadas. En cuanto al sistema que resiste fuerzas verticales, se considera el aporte del conjunto de todos los elementos portantes estructurales, es decir muros y columnas.
- Uso de la Estructura: 9 niveles de estacionamientos, 2 niveles para vestíbulo y área social y el resto de la estructura es para uso residencial.

Cargas de Gravedad.

Las cargas de gravedad que se consideraron para realizar este estudio son:

Tabla 2.2. Cargas muertas-Edificio Vista Marina Tower

Nivel	Detalle	Carga	
Todos	Peso propio de elementos estructurales	varía	varía
N-300@N000	Ductos A/A y electricidad	0,20 Kpa	20 kg/m ²
N100@N600	Ductos A/A y electricidad	0,20 Kpa	20 kg/m ²
	Paredes perimetrales	7,50 KN	765 kg
N700-N4700	Acabado de piso (baldosa 300x300 mm)	1,60 Kpa	160 kg/m ²
	Paredes (Bloques de concreto)	2,55 Kpa	255 kg/m ²
	Otros (Cielo Raso, ductos, etc.)	0,30 Kpa	30 kg/m ²
Cumbre	Cubierta de techo	0,20 Kpa	20 kg/m ²

Tabla 2.3. Cargas vivas-Edificio Vista Marina Tower

Detalle	Carga	
	kPa	kg/m ²
Vestíbulos y áreas sociales	5,0	500
Apartamentos	2,0	200
Estacionamientos	2,5	250
Cuarto de máquinas	10,0	1 000
Piscina	14,0	1 400
Techo	0,60	60
3 Reservorios de 7000 galones, para almacenar agua (cada uno)	260 KN	26 500 kg

Parámetros de diseño sísmico

Tabla 2.4. Parámetros de diseño sísmico-Edificio Vista Marina Tower

Perfil de suelo tipo	C
Categoría de exposición de amenaza sísmica	II
Categoría de desempeño sísmico	C
A_v = Aceleración pico efectiva relativa a la velocidad	0,15
A_a = Aceleración pico efectiva	0,15
F_a = Factor de sitio basado en aceleración	1,20
F_v = Factor de sitio relacionado con la velocidad	1,65
$C_a = F_a * A_a = 1,2 * 0,15 = 0,18$	
$C_v = F_v * A_v = 1,65 * 0,15 = 0,25$	
R = Factor de modificación de respuesta	5,50
C_d = Factor de amplificación de respuesta de desplazamiento	5,00
C_T = Coeficiente que depende del tipo de marco o sistema estructural.	0,02
C_u = Coeficiente del límite superior calculado	1,35
δ_i = Desplazamiento inelástico permisible.	0.02 h_n
h_t = Altura total del edificio, m	166,05
h_n = Altura del edificio sobre el nivel del suelo, m	157,05

Periodo fundamental de diseño de la estructura:

$$T_R \leq C_u \left[C_T (3.28 h_n)^{3/4} \right] = 1,35 \left[0,020 \times (3,28 \times 157,05)^{3/4} \right] = 2,92 \text{ seg}$$

En la Figura 2.6 se presenta una vista frontal del edificio y el modelo matemático utilizado para los análisis. En este estudio la estructura que se ha evaluado corresponde a la torre 1, ubicada a la izquierda en la fotografía.

Figura 2.7. Planta Típica de Sótanos

Figura 2.8. Nivel de Planta Baja

Figura 2.9. Planta Típica de la torre

Figura 2.10. Planta del Área Social N-4400

Figura 2.11. Elevación Frontal del Edificio

Figura 2.12. Elevación Posterior del Edificio

Figura 2.13. Elevación Lateral del Edificio

2.9.2. EDIFICIO 2. Century Tower

- Ubicación: Avenida Ricardo J. Alfaro, Corregimiento de Bethania, Distrito de Panamá.
- Cantidad de Acelerógrafos: 2
- Cantidad de Pisos: 5 sótanos y 24 niveles de pisos.
- Sistema Estructural: Las fuerzas laterales son resistidas principalmente por el sistema de muros cortantes, que recibe las acciones a través de un diafragma horizontal de entrepiso compuesto por losas postensadas. El sistema que resiste las cargas de gravedad lo conforma el conjunto de muros y columnas.
- Uso de la Estructura: 5 niveles de estacionamientos y el resto oficinas

Cargas de Gravedad.

Se presentan las cargas de gravedad que se consideraron para realizar este estudio.

Tabla 2.5. Cargas muertas-Edificio Century Tower

Nivel	Detalle	Carga	
		varía	varía
Todos	Peso propio de elementos estructurales	varía	varía
N-500@N-100	Ductos A/A y electricidad	0,20 Kpa	20 kg/m ²
N000-N2400	Acabado de piso (baldosa 300x300 mm)	1,60 Kpa	160 kg/m ²
	Paredes (Bloques de concreto)	2,55 Kpa	255 kg/m ²
	Otros (Cielo Raso, ductos, etc.)	0,30 Kpa	30 kg/m ²
	Ventanas perimetrales	1,40 N/m	144 kg/m

Tabla 2.6. Cargas vivas-Edificio Century Tower

Detalle	Carga	
	kPa	kgf/m ²
Estacionamientos	5,0	500
Locales comerciales	5,0	500
Oficinas	2,5	250
Cuarto de máquinas	10,0	1 000
Techo	0,60	60
2 Reservorios de 7000 galones, para almacenar agua (cada uno)	260 KN	26 500 kg

Parámetros de diseño sísmico:

Tabla 2.7. Parámetros de diseño sísmico para el Edificio Century Tower

Perfil de suelo tipo	B
Categoría de exposición de amenaza sísmica	II
Categoría de desempeño sísmico	C
A_v = Aceleración pico efectiva relativa a la velocidad	0,15
A_a = Aceleración pico efectiva	0,15
F_a = Factor de sitio basado en aceleración	1,00
F_v = Factor de sitio relacionado con la velocidad	1,00
$C_a = F_a * A_a = 1,00 * 0,15 = 0,15$	
$C_v = F_v * A_v = 1,00 * 0,15 = 0,15$	
R = Factor de modificación de respuesta	5,50
C_d = Factor de amplificación de respuesta de desplazamiento	5,0
C_T = Coeficiente que depende del tipo de marco o sistema estructural.	0,020
C_u = Coeficiente del límite superior calculado	1,50
δ_i = Desplazamiento inelástico permisible.	0.02 h_n
h_t = Altura total del edificio, m	90,65
h_n = Altura del edificio sobre el nivel de suelo, m	76,90

Periodo fundamental de diseño de la estructura:

$$T_R \leq C_u \left[C_T (3.28 h_n)^{3/4} \right] = 1,50 \left[0,020 \times (3,28 \times 76,90)^{3/4} \right] = 1,90 \text{ seg}$$

En la Figura 2.14, se muestra una vista panorámica del edificio, a la izquierda, y el modelo matemático utilizado, a la derecha.

Figura 2.14. Edificio Century Tower

Figura 2.15. Planta de Sótano Nivel-100

Figura 2.16. Nivel de Planta Baja

Figura 2.17. Planta típica de Oficinas

Figura 2.19. Elevación Posterior

Figura 2.20. Elevación Lateral

2.9.3. EDIFICIO 3. Mirador San Francisco

- Ubicación: Calle 73 Este, Corregimiento de San Francisco, Distrito de Panamá
- Cantidad de Acelerógrafos: 2
- Cantidad de Pisos: 24 niveles.
- Sistema Estructural: El sistema de fuerza lateral principal lo conforman muros cortantes, el cual recibe las acciones a través de un diafragma horizontal de entrepiso compuesto por losas postensadas. En cuanto al sistema que resiste fuerzas verticales, se considera el aporte del conjunto de todos los elementos estructurales, es decir muros y columnas.
- Uso de la Estructura: Residencial

Cargas de Gravedad.

Para realizar este estudio se consideraron las siguientes cargas de gravedad:

Tabla 2.8. Cargas muertas-Mirador de San Francisco

Nivel	Detalle	Carga	
		kPa	kgf/m ²
Todos	Peso propio de elementos estructurales	varía	varía
	Acabado de piso (baldosa 300x300 mm)	1,60 Kpa	160 kg/m ²
	Paredes (Bloques de concreto)	2,55 Kpa	255 kg/m ²
	Otros (Cielo Raso, ductos, etc.)	0,30 Kpa	30 kg/m ²

Tabla 2.9. Cargas vivas-Mirador de San Francisco

Detalle	Carga	
	kPa	kgf/m ²
Estacionamientos	2,5	250
Vestíbulos y áreas sociales	5,0	500
Apartamentos	2,0	200
Cuarto de máquinas	10,0	1 000
Techo	0,60	60
Reservorio de 10000 galones, para almacenar agua	371 KN	37 854 kg

Parámetros de diseño sísmico:

Tabla 2.10. Parámetros de diseño sísmico-Mirador San Francisco

Perfil de suelo tipo	C
Categoría de exposición de amenaza sísmica	II
Categoría de desempeño sísmico	C
A_v = Aceleración pico efectiva relativa a la velocidad	0,15
A_a = Aceleración pico efectiva	0,15
F_a = Factor de sitio basado en aceleración	1,20
F_v = Factor de sitio relacionado con la velocidad	1,65
$C_a = F_a * A_a = 1,20 * 0,15 = 0,18$	
$C_v = F_v * A_v = 1,65 * 0,15 = 0,25$	
R = Factor de modificación de respuesta	5,50
C_d = Factor de amplificación de respuesta de desplazamiento	5,0
C_T = Coeficiente que depende del tipo de marco o sistema estructural.	0,020
C_u = Coeficiente del límite superior calculado	1,35
δ_i = Desplazamiento inelástico permisible.	0.020 h_n
h_n = Altura del edificio, m	63,98

Periodo fundamental de diseño de la estructura:

$$T_R \leq C_u \left[C_T (3.28 h_n)^{3/4} \right] = 1,35 \left[0,020 \times (3,28 \times 63,98)^{3/4} \right] = 1,49 \text{ seg}$$

En la Figura 2.21 se presenta una vista panorámica de la estructura y se ilustra el modelo elaborado utilizando el programa ETABS 9.7.1.

Figura 2.21. Edificio Mirador San Francisco

Figura 2.22. Planta del nivel -50

Figura 2.23. Nivel de Planta Baja y N50

Figura 2.24. Planta típica en la torre

Figura 2.25. Elevación Frontal

Figura 2.26. Elevación Posterior

Figura 2.27. Elevación lateral

2.9.4. EDIFICIO 4. Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía

- Ubicación: Vía Interamericana, Corregimiento de David, Distrito de David.
- Cantidad de Acelerógrafos: 1
- Cantidad de Pisos: 8 niveles
- Sistema Estructural: El sistema principal resistente de fuerza lateral lo conforman muros cortantes, el cual recibe las acciones a través de un diafragma horizontal de entrepiso compuesto por losas tipo Omnia y viguetas pretensadas tipo 10-20B5500. En cuanto al sistema que resiste fuerzas verticales, se considera el aporte del conjunto de todos los elementos portantes estructurales, es decir muros y columnas.
- Uso de la Estructura: Hospitalario

Cargas de Gravedad.

Las cargas de gravedad que se consideraron para realizar este estudio son:

Tabla 2.11. Cargas muertas-Hospital José Domingo de Obaldía

Nivel	Detalle	Carga	
Todos	Peso propio de elementos estructurales	varía	varía
	Ductos A/A y electricidad	0,20 Kpa	20 kg/m ²
	Acabado de piso (baldosa 300x300 mm)	1,60 Kpa	160 kg/m ²
	Paredes (Bloques de concreto)	2,55 Kpa	255 kg/m ²
	Otros (Cielo Raso, ductos, etc.)	0,30 Kpa	30 kg/m ²

Tabla 2.12. Cargas vivas-Hospital José Domingo de Obaldía

Detalle	Carga	
	kPa	kgf/m ²
Vestíbulo	5,0	500
Habitaciones y salas	2,0	200
Salas de operación	3,0	300
Cuarto de máquinas	10	1 000
Morgue	6,0	600
Techo	0,60	60
6 Reservorios de 4200 galones, para almacenar agua (cada uno)	156.9 KN	16 000 kg

Parámetros de diseño sísmico:

Tabla 2.13. Parámetros sísmicos-Hospital José Domingo de Obaldía

Perfil de suelo tipo	E
Categoría de exposición de amenaza sísmica	IV
Categoría de desempeño sísmico	D
A_v = Aceleración pico efectiva relativa a la velocidad	0,21
A_a = Aceleración pico efectiva	0,21
F_a = Factor de sitio basado en aceleración	2,10
F_v = Factor de sitio relacionado con la velocidad	3,35
$C_a = F_a * A_a = 2,10 * 0,21 = 0,15$	
$C_v = F_v * A_v = 3,35 * 0,21 = 0,15$	
R = Factor de modificación de respuesta	5,50
C_d = Factor de amplificación de respuesta de desplazamiento	5,0
C_T = Coeficiente que depende del tipo de marco o sistema estructural.	0,020
C_u = Coeficiente del límite superior calculado	1.20
δ_i = Desplazamiento inelástico permisible.	0.015 h_n
h_t = Altura total del edificio, m	44,23
h_n = Altura del edificio sobre el nivel de suelo, m	38,83

Periodo fundamental de diseño de la estructura:

$$T_R \leq C_u \left[C_T (3.28 h_n)^{3/4} \right] = 1,20 \left[0,020 \times (3,28 \times 38,83)^{3/4} \right] = 0,91 \text{ seg}$$

En la parte superior de la Figura 2.28 se observa la vista arquitectónica del Hospital José Domingo de Obaldía. En la parte inferior, se ilustra el modelo elaborado con el programa ETABS 9.7.1.

Figura 2.28. Edificio del Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía

Figura 2.29. Nivel de Planta Baja

Figura 2.30. Pisos Típicos en la Torre

Figura 2.31. Elevación Frontal de la Estructura

Figura 2.32. Elevación Lateral de la Estructura

3. ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS DINÁMICAS

3.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS SISMOS

El movimiento que se produce debido a un sismo es muy complejo. También es un tema dinámico con nueva información disponible después de cada evento.

En esta sección se caracterizan los sismos utilizados para el análisis dinámico estructural. Los registros pertenecen a sismos reales y fueron corroborados con la base de datos del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

En la Tabla 3.1 y la Tabla 3.2 se presentan las características de cada uno de los sismos utilizados para cada una de las estructuras estudiadas, en este caso:

- La aceleración máxima de suelo, PGA, la cual es la magnitud máxima de aceleración del suelo en el tiempo de duración del sismo.
- La velocidad máxima de suelo, VMS, que es la magnitud máxima de velocidad del suelo en el tiempo de duración del sismo
- El desplazamiento máximo del suelo, DMS, el cual es la magnitud máxima de desplazamiento del suelo en el tiempo de duración del sismo.

Tabla 3.1. Características de los registros-Ciudad de Panamá

Edificio	Vista Marina				Century Tower		Mirador San Francisco	
Registro	SIS 01.A		SIS 01.B		SIS 02.A		SIS 03.D	
Dirección	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
PGA (g)	0.00072	0.000055	0.0051	0.0045	0.0187	0.0127	0.0089	0.0078
PGV(mm/s)	0.120	0.148	2.794	2.070	11.316	6.912	2.491	1.384
PGD (mm)	0.008	0.009	0.569	0.336	1.688	0.871	0.115	0.164

Tabla 3.2. Características de los registros-ciudad de David.

Edificio	Hospital José Domingo de Obaldía							
Registro	SIS 04.A		SIS 04.B		SIS 04.C		SIS 04.D	
Dirección	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
PGA (g)	0.0061	0.0059	0.0633	0.0575	0.0059	0.0069	0.0713	0.0475
PGV(mm/s)	3.122	1.179	25.777	53.421	9.087	6.527	46.785	29.482
PGD (mm)	0.097	0.076	3.783	6.747	1.792	2.166	6.704	10.373

3.2. ESPECTROS DE ACELERACIONES Y DE FOURIER.

En esta sección se presentan los espectros de pseudo-aceleración y de Fourier para los registros de las señales de entrada, en la base de las estructuras generados con el programa SeismoSignal. Las historias de aceleraciones de estas señales fueron utilizadas para alimentar los modelos matemáticos elaborados con ETABS 9.7.1; luego se obtuvieron las respuestas de cada estructura para compararlas con los registros de las azoteas, en el caso de los edificios Vista Marina y Century Tower.

Todos los espectros fueron generados para la condición de 5% de amortiguamiento.

Edificio Vista Marina Tower

Figura 3.1. Espectros de Pseudo aceleraciones y Fourier-Sismo 01.A

Edificio Vista Marina Tower

Figura 3.2. Espectros de Pseudo aceleraciones y Fourier-Sismo 01.B

Edificio Century Tower

Figura 3.3. Espectros de Pseudo aceleraciones y Fourier-Sismo 02

Edificio Mirador de San Francisco

Figura 3.4. Espectros de Pseudo aceleraciones y Fourier-Sismo 03

Edificio Hospital José Domingo de Obaldía

Figura 3.5. Espectros de Pseudo aceleraciones y Fourier-Sismo 04.A

Edificio Hospital José Domingo de Obaldía

Figura 3.6. Espectros de Pseudo aceleraciones de Fourier-Sismo 04.B

Edificio Hospital José Domingo de Obaldía

Figura 3.7. Espectros de Pseudo aceleraciones y Fourier-Sismo 04.C

Edificio Hospital José Domingo de Obaldía

Figura 3.8. Espectros de Pseudo aceleraciones y Fourier-Sismo 04.D

Edificio Hospital José Domingo de Obaldía

Figura 3.9. Espectros de Pseudo aceleraciones y Fourier-Sismo 04.E

3.3. FUNCIONES DE TRANSFERENCIA.

En esta sección se presentan las funciones de transferencia de los edificios que tienen acelerógrafos en la base y en la azotea. Dichas funciones de transferencia fueron generadas con el programa DEGTRA 2000 [17] con el fin de obtener los periodos de la estructura en el modo fundamental y en los modos superiores.

Las funciones de transferencia generadas corresponden a los movimientos traslacionales en los ejes perpendiculares de la estructura; ya que, de la manera como está instalada la instrumentación, solamente se permite medir movimientos traslacionales. Considerando lo anterior, en las tablas con la información modal de la estructura, se presentan las frecuencias para los modos superiores de vibración traslacionales de la estructura. En el caso de edificios con irregularidades geométricas, la respuesta en la azotea puede verse sensiblemente influenciada por sus propiedades dinámicas rotacionales

En la sección anterior, las transformadas de Fourier del movimiento registrado en la base de las estructuras muestran un contenido de frecuencias entre 0.25 y 50 hertz. En cuanto al Edificio Vista Marina Tower, se pueden evidenciar frecuencias entre 0.25 y 5.37 hertz para los cinco primeros modos de vibración traslacional. Y el edificio Century Tower, muestra frecuencias entre 0.51 y 13 hertz, para la misma condición.

Edificio Vista Marina Tower

Figura 3.10. Funciones de Transferencia - Sismo 01.A.

Tabla 3.3. Información modal-Sismo 01.A

Dirección X			Dirección Y		
Modo	Frecuencia	Periodo	Modo	Frecuencia	Periodo
1	0.32	3.03	1	0.256	3.90
2	1.17	0.85	2	1.17	0.85
3	2.32	0.43	3	2.38	0.42
4	3.33	0.30	4	3.54	0.28
5	4.36	0.23	5	5.32	0.19

Edificio Vista Marina Tower

Figura 3.11. Funciones de Transferencia - Sismo 01.B

Tabla 3.4. Información modal-Sismo 01.B

Dirección X			Dirección Y		
Modo	Frecuencia	Periodo	Modo	Frecuencia	Periodo
1	0.32	3.15	1	0.25	4.09
2	1.17	0.85	2	1.12	0.89
3	2.28	0.44	3	2.34	0.43
4	3.28	0.30	4	3.62	0.28
5	4.49	0.22	5	5.37	0.19

Edificio Century Tower

Figura 3.12. Funciones de Transferencia - Sismo 02

Tabla 3.5. Información modal-Sismo 02

Dirección X			Dirección Y		
Modo	Frecuencia	Periodo	Modo	Frecuencia	Periodo
1	0.66	1.15	1	0.51	1.95
2	2.49	0.40	2	1.78	0.56
3	4.88	0.20	3	3.33	0.30
4	6.77	0.14	4	4.83	0.21
5	13.64	0.07	5	6.94	0.14

3.4. REGISTROS EN LA BASE DE LA ESTRUCTURA Y RESPUESTAS DE ACELERACIONES Y DESPLAZAMIENTOS

En esta sección, se presentan los registros de historias de aceleraciones, velocidades y desplazamientos en la base de las estructuras que son objeto del estudio; además, de las correspondientes respuestas de las estructuras evaluadas. Las respuestas se muestran en términos de aceleración y desplazamientos; considerando la ubicación aproximada del equipo de medición en el edificio.

Todos los registros fueron procesados de acuerdo a los procedimientos descritos en la sección 2.6 de este documento, a fin de proporcionar el mismo tratamiento a los errores debidos a la forma de medición o al proceso de integración.

Las respuestas medidas se obtuvieron de los registros en la azotea, y la respuesta calculada de un modelo matemático de la estructura. En cada caso se presenta una comparación entre las respuestas, considerando la respuesta medida y la respuesta teórica de la estructura con y sin particiones.

Vista Marina Tower Registro en la Base de la Estructura - X

SISMO 01.A

Magnitud: 4.4
Profundidad: 70.7 km

Hora local: 03:23 p.m.
Latitud/Longitud: 9.848/-78.83

Fecha: 15-mar-05

Figura 3.13. Aceleración, velocidad y desplazamiento en la dirección X.

Vista Marina Tower Respuestas de Aceleración y Desplazamiento de la Estructura - X

Figura 3.14. Sismo 01.A. Respuesta de aceleraciones en azotea – X

Figura 3.15. Sismo 01.A. Respuesta de desplazamientos en azotea – X

Vista Marina Tower Registro en la Base de la Estructura - Y

SISMO 01.A

Magnitud: 4.4
Profundidad: 70.7 km

Hora local: 03:23 p.m.
Latitud/Longitud: 9.848/-78.83

Fecha: 15-mar-05

Figura 3.16. Aceleración, velocidad y desplazamiento en la dirección Y.

Vista Marina Tower Respuestas de Aceleración y Desplazamiento de la Estructura - Y

Figura 3.17. Sismo 01.A. Respuesta de aceleraciones en azotea – Y

Figura 3.18. Sismo 01.A. Respuesta de desplazamientos en azotea – Y

Vista Marina Tower Registro en la Base de la Estructura - X

SISMO 01.B

Magnitud: 5.5
Profundidad: 58.1 km

Hora local: 03:23 a.m.
Latitud/Longitud: 9.38/-78.82

Fecha: 19-dic-04

Figura 3.19. Aceleración, velocidad y desplazamiento en la dirección X.

Vista Marina Tower Respuestas de Aceleración y Desplazamiento de la Estructura - X

Figura 3.20. Sismo 01.B. Respuesta de aceleraciones en azotea – X

Figura 3.21. Sismo 01.B. Respuesta de desplazamientos en azotea – X

Vista Marina Tower Registro en la Base de la Estructura - Y

SISMO 01.B

Magnitud: 5.5
Profundidad: 58.1 km

Hora local: 03:23 a.m.
Latitud/Longitud: 9.38/-78.82

Fecha: 19-dic-04

Figura 3.22. Aceleración, velocidad y desplazamiento en la dirección Y.

Vista Marina Tower Respuestas de Aceleración y Desplazamiento de la Estructura - Y

Figura 3.23. Sismo 01.B. Respuesta de aceleraciones en azotea – Y

Figura 3.24. Sismo 01.B. Respuesta de desplazamientos en azotea – Y

Century Tower Registro en la Base de la Estructura - X

SISMO 02.A

Magnitud: 5.0
Profundidad: 54.1 km

Hora local: 03:31 a.m
Latitud/Longitud: 9.355/-79.941

Fecha: 13-ago-03

Figura 3.25. Aceleración, velocidad y desplazamiento en la dirección X.

Century Tower Respuestas de Aceleración y Desplazamiento de la Estructura - X

Figura 3.26. Sismo 02. Respuesta de aceleraciones en azotea – X

Figura 3.27. Sismo 02. Respuesta de desplazamientos en azotea – X

Century Tower Registro en la Base de la Estructura – Y

SISMO 02.A

Magnitud: 5.0
Profundidad: 54.1 km

Hora local: 03:31 a.m
Latitud/Longitud: 9.355/-79.941

Fecha: 13-ago-03

Figura 3.28. Aceleración, velocidad y desplazamiento en la dirección Y.

Century Tower Respuestas de Aceleración y Desplazamiento de la Estructura - Y

Figura 3.29. Sismo 02. Respuesta de aceleraciones en azotea – Y

Figura 3.30. Sismo 02. Respuesta de desplazamientos en azotea – Y

**Mirador San Francisco
Registro en la Base de la Estructura – X**

SISMO 03.D

Magnitud: 5.1
Profundidad: 69 km

Hora local: 11:54 p.m.
Latitud/Longitud: 9.24/-78.58°

Fecha: 21-ago-04

Figura 3.31. Aceleración, velocidad y desplazamiento en la dirección X.

Mirador San Francisco Respuestas de Aceleración y Desplazamiento de la Estructura – X

Figura 3.32. Sismo 02. Respuesta de aceleraciones en azotea – X

Figura 3.33. Sismo 02. Respuesta de desplazamientos en azotea – X

Mirador San Francisco Registro en la Base de la Estructura – Y

SISMO 03.D

Magnitud: 5.1
Profundidad: 69 km

Hora local: 11:54 p.m.
Latitud/Longitud: 9.24/-78.58°

Fecha: 21-ago-04

Figura 3.34. Aceleración, velocidad y desplazamiento en la dirección Y.

Mirador San Francisco Respuestas de Aceleración y Desplazamiento de la Estructura – Y

Figura 3.35. Sismo 02. Respuesta de aceleraciones en azotea – Y

Figura 3.36. Sismo 02. Respuesta de desplazamientos en azotea – Y

Hospital José Domingo de Obaldía Registro en la Base de la Estructura – X

SISMO 04.A

Magnitud: 4.6
Profundidad: 8.5 km

Hora local: 03:35 a.m
Latitud/Longitud: 8.548/-82.577

Fecha: 01-mar-05

Figura 3.37. Aceleración, velocidad y desplazamiento en la dirección X.

Hospital José Domingo de Obaldía
Respuestas de Aceleración y Desplazamiento de la Estructura - X

Figura 3.38. Sismo 04.A. Respuesta de aceleraciones en azotea – X

Figura 3.39. Sismo 04.A. Respuesta de desplazamientos en azotea – X

Hospital José Domingo de Obaldía Registro en la Base de la Estructura – Y

SISMO 04.A

Magnitud: 4.6
Profundidad: 8.5 km

Hora local: 03:35 a.m
Latitud/Longitud: 8.548/-82.577

Fecha: 01-mar-05

Figura 3.40. Aceleración, velocidad y desplazamiento en la dirección Y

Hospital José Domingo de Obaldía
Respuestas de Aceleración y Desplazamiento de la Estructura – Y

Figura 3.41. Sismo 04.A. Respuesta de aceleraciones en azotea – Y

Figura 3.42. Sismo 04.A. Respuesta de desplazamientos en azotea – Y

Hospital José Domingo de Obaldía Registro en la Base de la Estructura – X

SISMO 04.B

Magnitud: 3.9
Profundidad: 39.7 km

Hora local: 04:26 p.m
Latitud/Longitud: 9.247/-83.307

Fecha: 30-jun-06

Figura 3.43. Aceleración, velocidad y desplazamiento en la dirección X.

Hospital José Domingo de Obaldía
Respuestas de Aceleración y Desplazamiento de la Estructura – X

Figura 3.44. Sismo 04.B. Respuesta de aceleraciones en azotea – X

Figura 3.45. Sismo 04.B. Respuesta de desplazamientos en azotea – X

Hospital José Domingo de Obaldía Registro en la Base de la Estructura – Y

SISMO 04.B

Magnitud: 3.9
Profundidad: 39.7 km

Hora local: 04:26 p.m
Latitud/Longitud: 9.247/-83.307

Fecha: 30-jun-06

Figura 3.46. Aceleración, velocidad y desplazamiento en la dirección Y.

Hospital José Domingo de Obaldía
Respuestas de Aceleración y Desplazamiento de la Estructura – Y

Figura 3.47. Sismo 04.B. Respuesta de aceleraciones en azotea – Y

Figura 3.48. Sismo 04.B. Respuesta de desplazamientos en azotea – Y

Hospital José Domingo de Obaldía Registro en la Base de la Estructura – X

SISMO 04.C

Magnitud: 4.0
Profundidad: 3 km

Hora local: 02:32 p.m.
Latitud/Longitud: 8.4/-82.7°

Fecha: 20-abr-05

Figura 3.49. Aceleración, velocidad y desplazamiento en la dirección X.

Hospital José Domingo de Obaldía
Respuestas de Aceleración y Desplazamiento de la Estructura – X

Figura 3.50. Sismo 04.C. Respuesta de aceleraciones en azotea – X

Figura 3.51. Sismo 04.C. Respuesta de desplazamientos en azotea – X

Hospital José Domingo de Obaldía Registro en la Base de la Estructura – Y

SISMO 04.C

Magnitud: 4.0
Profundidad: 3 km

Hora local: 02:32 p.m.
Latitud/Longitud: 8.4/-82.7°

Fecha: 20-abr-05

Figura 3.52. Aceleración, velocidad y desplazamiento en la dirección Y.

Hospital José Domingo de Obaldía
Respuestas de Aceleración y Desplazamiento de la Estructura – Y

Figura 3.53. Sismo 04.C. Respuesta de aceleraciones en azotea – Y

Figura 3.54. Sismo 04.C. Respuesta de desplazamientos en azotea – Y

Hospital José Domingo de Obaldía Registro en la Base de la Estructura – X

SISMO 04.D

Magnitud: 6.2
Profundidad: 10 km

Hora local: 01:26 p.m
Latitud/Longitud: 7.6/-82.2°

Fecha: 30-dic-05

Figura 3.55. Aceleración, velocidad y desplazamiento en la dirección X.

Hospital José Domingo de Obaldía
Respuestas de Aceleración y Desplazamiento de la Estructura – X

Figura 3.56. Sismo 04.D. Respuesta de aceleraciones en azotea – X

Figura 3.57. Sismo 04.D. Respuesta de desplazamientos en azotea – X

Hospital José Domingo de Obaldía Registro en la Base de la Estructura – Y

SISMO 04.D

Magnitud: 6.2
Profundidad: 10 km

Hora local: 01:26 p.m
Latitud/Longitud: 7.6/-82.2°

Fecha: 30-dic-05

Figura 3.58. Aceleración, velocidad y desplazamiento en la dirección Y.

Hospital José Domingo de Obaldía
Respuestas de Aceleración y Desplazamiento de la Estructura – Y

Figura 3.59. Sismo 04.D. Respuesta de aceleraciones en azotea – Y

Figura 3.60. Sismo 04.D. Respuesta de desplazamientos en azotea – Y

Hospital José Domingo de Obaldía Registro en la Base de la Estructura – X

SISMO 04.E

Magnitud: 6.3
Profundidad: 10 km

Hora local: 01:00 am
Latitud/Longitud: 8.3/-83.0

Fecha: 19-nov-08

Figura 3.61. Aceleración, velocidad y desplazamiento en la dirección X.

Hospital José Domingo de Obaldía
Respuestas de Aceleración y Desplazamiento de la Estructura – X

Figura 3.62. Sismo 04.E. Respuesta de aceleraciones en azotea – X

Figura 3.63. Sismo 04.E. Respuesta de desplazamientos en azotea – X

Hospital José Domingo de Obaldía Registro en la Base de la Estructura – Y

SISMO 04.E

Magnitud: 6.3
Profundidad: 10 km

Hora local: 01:00 am
Latitud/Longitud: 8.3/-83.0

Fecha: 19-nov-08

Figura 3.64. Aceleración, velocidad y desplazamiento en la dirección Y.

Hospital José Domingo de Obaldía
Respuestas de Aceleración y Desplazamiento de la Estructura – Y

Figura 3.65. Sismo 04.E. Respuesta de aceleraciones en azotea – Y

Figura 3.66. Sismo 04.E. Respuesta de desplazamientos en azotea – Y

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

4.1. ESPECTROS DE ACELERACIONES

En la Figura 4.1, Figura 4.2 y Figura 4.3 se presentan de forma comparativa, los espectros de pseudo aceleración generados a partir de los registros de aceleraciones ubicados en la base de las estructuras. En la misma gráfica aparece el espectro de diseño según el REP-04, y se muestra la curva promedio y la curva promedio más la desviación estándar de la muestra.

Los perfiles de suelo se han supuesto de acuerdo a la información presentada en los planos, y en el caso de la estructura en Chiriquí, se ha fundamentado en estudios de microzonificación sísmica.

Figura 4.1. Respuesta en la base para perfiles de suelos tipo B – Ciudad de Panamá

Figura 4.2. Respuesta en la base para perfiles de suelos tipo C – Ciudad de Panamá

Figura 4.3. Respuesta en la base para perfiles de suelos tipo C – Ciudad de David

4.2. PROPIEDADES DINÁMICAS CALCULADAS

A continuación se presenta un resumen comparativo de los valores de amortiguamiento y periodos obtenidos a partir de las funciones de transferencia de cada estructura.

- Amortiguamientos medidos a partir de las funciones de transferencia de los edificios:

Tabla 4.1. Amortiguamientos medidos, %

Edificio	Dirección X	Dirección Y
Vista Marina Tower	4.25	5.79
Century Tower	5.12	3.23
Mirador San Francisco	NA	NA

NA: No aplica

- Comparación de periodos de vibración de las estructuras. En el caso del edificio Vista Marina, se utilizó el valor promedio del periodo calculado.

Tabla 4.2. Periodos de vibración medidos y teóricos-Dirección X, seg.

Edificio	Dirección X				
	Acelerógrafo	Según REP-04	Según modelo matemático		
	T_{medido}	$T_{Teórico}$	$T_{con\ paredes}$	$T_{sin\ paredes}$	$\frac{k_{con\ paredes}}{k_{sin\ paredes}}$
Vista Marina Tower	3.15	2.92	3.19	5.73	3.23
Century Tower	1.95	1.90	2.11	3.22	2.33
Mirador San Francisco	NA	1.49	1.56	2.26	2.10

NA: No aplica

Tabla 4.3. Periodos de vibración medidos y teóricos-Dirección Y, seg.

Edificio	Dirección Y				
	Acelerógrafo	Según REP-04	Según modelo matemático		
	T_{medido}	$T_{Teórico}$	$T_{con\ paredes}$	$T_{sin\ paredes}$	$\frac{k_{con\ paredes}}{k_{sin\ paredes}}$
Vista Marina Tower	4.09	2.92	4.19	7.06	2.84
Century Tower	1.52	1.90	1.62	2.00	1.52
Mirador San Francisco	NA	1.49	2.01	2.53	1.58

NA: No aplica

En la Tabla 4.1 se observa que los amortiguamientos estimados a partir de los registros de aceleración, utilizando las funciones de transferencia, estuvieron entre 3.23% y 5.79%. En este caso, es importante destacar que en investigaciones previas se ha determinado que el amortiguamiento de un edificio típicamente se mantiene entre 1 y 2%.

Además, se puede destacar que al introducir las paredes en la estructura hubo un incremento en la relación de rigidez del sistema entre 1.52 y 3.23, tal como se observa en la Tabla 4.2 y la Figura 4.3.

4.3. RESPUESTAS DINÁMICAS MEDIDAS

En esta sección se presentan los resultados que corresponden a la respuesta dinámica en la azotea de las estructuras. La Tabla 4.4 y la Tabla 4.5 presentan la comparación de aceleraciones máximas en mm/s^2 , mientras que la Tabla 4.6 y la Tabla 4.7, la comparación de desplazamientos en mm.

Tabla 4.4. Aceleraciones máximas medidas y teóricas-Dirección X, mm/s^2

Edificio	Dirección X		
	Acelerógrafo	Modelo	
	A_{medido}	$A_{\text{con paredes}}$	$A_{\text{sin paredes}}$
Vista Marina Tower	17.8000	4.66642	7.52553
	158.727	68.73735	83.31374
Century Tower	909.1156	296.4211	266.7222
Mirador San Francisco		767.0244	670.7700

Tabla 4.5. Aceleraciones máximas medidas y teóricas-Dirección Y, mm/s²

Edificio	Dirección Y		
	Acelerógrafo	Modelo	
		A _{medido}	A _{con paredes}
Vista Marina Tower	19.8000	5.29077	8.58011
	155.088	57.60309	100.35664
Century Tower	429.0403	318.8387	286.2332
Mirador San Francisco		857.1784	786.4000

Tabla 4.6. Desplazamientos máximos medidos y teóricos-Dirección X, mm

Edificio	Dirección X		
	D _{medido}	D _{con paredes}	D _{sin paredes}
Vista Marina Tower	0.0730	0.03788	0.05536
	1.991	1.82177	1.64769
Century Tower	6.7744	4.0077	4.5097
Mirador San Francisco		6.4500	7.5410

Tabla 4.7. Desplazamientos máximos medidos y teóricos-Dirección Y, mm

Edificio	Dirección Y		
	D _{medido}	D _{con paredes}	D _{sin paredes}
Vista Marina Tower	0.1050	0.03341	0.06536
	1.68	1.13321	1.16185
Century Tower	2.9222	2.3072	2.6182
Mirador San Francisco		3.2732	3.3800

Sobre la base de los resultados mostrados, se puede evidenciar una diferencia sustancial entre los modelos preparados con paredes confinadas entre los marcos y modelos sin estas paredes.

Las diferencias encontradas pueden ser atribuibles a propiedades y características supuestas, en ausencia de la información, tales como cargas de

servicio, propiedades de los materiales, condiciones de apoyo, propiedades dinámicas y efectos de los reservorios de agua.

Particularmente, en investigaciones previas se ha concluido que los reservorios de agua acoplados a una estructura pueden cambiar el comportamiento del sistema completo considerablemente [11].

Adicionalmente, la forma como están dispuestos los acelerógrafos en la estructura y la cantidad de equipos no permiten captar los movimientos dinámicos rotacionales de los edificios, que pueden ser una variable importante dependiendo de las irregularidades geométricas de las estructuras.

Por lo tanto, con las propiedades dinámicas obtenidas del análisis de los registros, no se ha logrado reproducir las respuestas registradas por los acelerógrafos.

4.4. FACTORES QUE CON PROBABILIDAD AFECTARON LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO

Debido que no se ha logrado reproducir las respuestas registradas por los acelerógrafos, se ha determinado que existen factores que con probabilidad han influido en los resultados observados. Considerando esto, se han agrupado dichos factores en generales, y específicos de este estudio. Seguidamente el detalle:

Factores generales:

- No existen equipos a campo abierto para medir las aceleraciones en el suelo o en la roca. Esta información permitiría establecer parámetros importantes de diseño tales como la interacción suelo estructura, y la aceleración de entrada al edificio; ya que, el acelerógrafo de la base solo detecta la respuesta de la estructura en ese punto.
- Los registros sísmicos utilizados contienen aceleraciones máximas del orden de 0.1% de la gravedad, lo cual representa apenas un 0.67% de la aceleración de diseño en la ciudad de Panamá. Por lo tanto, estos no podrían considerarse representativos de la respuesta a aceleraciones mayores o cercanas al espectro de diseño.
- Existen variables que pueden afectar tanto al modelo como el comportamiento real de la estructura, tales como:

- Propiedades físicas y mecánicas de los materiales utilizados, tales como: resistencia a la compresión del concreto, resistencia a la tracción del acero de refuerzo, presencia de particiones, entre otros.
 - Geometría: luces, tamaño de las secciones, espaciado del acero de refuerzo, y recubrimientos.
 - Cargas: Esta variable modifica sensiblemente la respuesta de la estructura, ya que la masa teórica que se considera concentrada en cada nivel de piso podría ser diferente a la que existe al momento del evento. También se pueden dar diferencias en la magnitud y posición tanto de las cargas muertas super-impuestas como de la carga viva que participa.
 - Asunciones del análisis: criterios de modelación, grados de fisuración, entre otros.
 - Software utilizado como herramienta computacional para el análisis estructural.
 - Métodos constructivos y programa de control de calidad implementado durante la construcción de la obra.
- Existe un efecto de interacción entre la estructura y los elementos no estructurales (paredes, acabados y otros). Este efecto trató de modelarse incluyendo elementos de particiones en el modelo, y utilizando como referencia el período de la estructura calculado a partir de los registros de aceleraciones.

Factores específicos:

- No se cuenta con las memorias que indiquen los criterios del diseñador y las cargas de diseño utilizadas; tales como: cargas vivas, cargas muertas superimpuestas, cargas debido a equipos especiales, entre otros.
- No se cuenta con estudios de suelos detallados, por lo tanto no se puede establecer con suficiente aproximación los parámetros para determinar la influencia en los resultados relacionada con la interacción suelo-estructura.
- En el caso de los reservorios de agua que se encuentran en las azoteas, no se considera el efecto dinámico que tiene este volumen de agua sobre la estructura. Adicionalmente, se desconocen los niveles de agua en el reservorio al momento de ocurrencia del sismo.

No se cuenta con la arquitectura precisa de los edificios. En este sentido la ubicación de elementos como paredes tiene una influencia importante en la rigidez de la estructura.

5. CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados obtenidos en este estudio y a una amplia investigación bibliográfica realizada, se pueden establecer las siguientes conclusiones:

- La instrumentación para obtener la respuesta de una estructura es una herramienta esencial para mejorar el entendimiento de la naturaleza del comportamiento sísmico. Idealmente, los registros de la respuesta estructural serían usados en conjunto con los resultados analíticos y experimentales para evaluar y mejorar las prácticas de diseño actuales.
- En Panamá la norma de instrumentación sísmica actualmente, exige uno o dos acelerógrafos para cada edificio, dependiendo de su altura. Estos acelerógrafos se deben colocar en la base y en la azotea del edificio. Sin embargo, esta cantidad de equipos no es suficiente para conocer cómo responde una determinada estructura ante una excitación dinámica en la base; ya que no se registran movimientos rotacionales y movimientos de pisos intermedios en el edificio.
- Los equipos instalados actualmente en los edificios solo registran movimientos de traslación, pero no movimientos rotacionales por planta. Para capturar este efecto, se requieren por lo menos tres acelerógrafos instalados por nivel.

- Al momento de realizar este estudio no se cuenta con registros de eventos en los que se haya reportado daños estructurales. En vista que, la respuesta de una estructura ante un evento sísmico fuerte puede variar dependiendo de su intensidad y del tipo de geología del sitio, se debe realizar un estudio considerando esas condiciones.
- No se logró validar las respuestas de los edificios estudiados, de acuerdo al procedimiento para el análisis de los datos, indicado en el Anexo II de la norma de Instrumentación sísmica de Panamá; ya que sobre la marcha del estudio se detectaron factores que afectaron notablemente los resultados obtenidos. No obstante, el procedimiento analítico desarrollado en esta investigación sirve de base para continuar desarrollando las técnicas de ajuste para calibrar los modelos y características de los sistemas estructurales de Panamá.

6. RECOMENDACIONES

Se debe perfeccionar la red de acelerógrafos para que brinde información confiable de los eventos sísmicos que ocurran, y permita evaluar el desempeño de las estructuras que se diseñan siguiendo los requerimientos del REP-2004.

Sobre la base de la investigación y los resultados, se hacen las siguientes recomendaciones:

- Se debe realizar un estudio de sensibilidad para determinar cuáles de los factores mencionados en la Sección 5.4 tendrían mayor influencia en el comportamiento de una estructura, y por ende tendrían mayor influencia en los resultados de los análisis realizados.
- Se deben evaluar las estructuras para diferentes eventos, para observar el comportamiento de las frecuencias de vibración y razón de amortiguamiento, durante eventos sísmicos con contenidos de amplitudes diferentes.
- Se recomienda efectuar estudios con equipos a campo abierto para conocer las características de la sismicidad en todo el territorio nacional, conocer la atenuación de las aceleraciones del terreno, y efectuar estudios de respuesta de sitio.
- La instrumentación sísmica se debe extender hacia otro tipo de estructuras, tales como: puentes, escuelas, hospitales, estaciones de policía y bomberos,

estructuras de péndulo invertido, muros de retén, edificios históricos, entre otros.

- Al seleccionar las estructuras que van a ser instrumentadas, deben considerarse aquéllas que estén localizadas en las zonas de alto riesgo sísmico del país.
- La adecuada instrumentación sísmica de estructuras permitiría evaluar de forma cuantitativa la respuesta de las acciones impuestas a las estructuras tanto por los sismos como por vibraciones ambientales. Adicionalmente, se podrían medir y verificar las propiedades dinámicas de los sistemas estructurales más representativos.
- Para el establecimiento de una red de acelerógrafos para la medición de movimientos fuertes, se recomienda lo siguiente:
 - Todas las estructuras instrumentadas deben estar interconectadas a través de una red, de forma tal que un evento se pueda registrar en todas a la vez.
 - Se debe instrumentar también estructuras de periodo corto, porque son éstas las que pueden verse mayormente afectadas ante un evento sísmico. De acuerdo con la norma de instrumentación vigente, estas estructuras no están siendo consideradas.

- Se debe considerar la instrumentación en roca y a campo abierto de suelos con diferente estructura geológica, a fin de establecer sus parámetros dinámicos.
- Las estructuras que se instrumenten deben ser sistemas estructurales representativos de nuestro país. Hay que dar preferencia a los que tengan, en lo posible, estructura regular y simétrica, y que dispongan de documentación técnica completa, a fin de disminuir las incertidumbres en sus análisis.
- Se deben colocar por lo menos tres acelerógrafos en la base de la estructura.
- Se deben instrumentar los niveles de la estructura que mayormente contribuyen a los 4 primeros modos de vibración de cada tres grupos de modos, dos de traslación y uno de rotación. Por ejemplo, para un edificio alto se requieren doce acelerógrafos para registrar cada grupo de esos modos.
- También se debe considerar en la instrumentación los niveles en los que ocurren cambios drásticos de rigidez y/o masa.
- En caso que por su importancia se requiera instrumentar una estructura con condiciones especiales, se deberá diseñar un caso particular de instrumentación. Por ejemplo, una geometría irregular como se muestra en la Figura 6.1.

Figura 6.1. Esquema general de la instrumentación de un edificio con geometría irregular, en este caso Pacific Park en Emeryville[4]

- Como metodología para el análisis de edificios instrumentados con acelerógrafos, se recomienda el siguiente procedimiento:
 - Establecer criterios para las estructuras que se deben instrumentar.
 - Verificar disponibilidad de planos como se construyó (As built) y memorias de diseño, al igual que disponibilidad de acceso al personal técnico.
 - Realizar una evaluación de los elementos que puedan tener una influencia importante en el desempeño de la estructura, tales como: la resistencia real del concreto, el tipo de interacción que tienen los elementos estructurales con los no estructurales, entre otros.
 - Elaborar un modelo matemático preliminar de la estructura que se desea estudiar, en caso que no exista información de análisis dinámicos que

indiquen modos, períodos, y participación de masas. A partir de dicho análisis, establecer los niveles que tienen mayor participación en los modos principales de vibración para su instrumentación.

- Elaborar planos que muestren la localización de los equipos en el edificio. En el caso de estructuras existentes, las ubicaciones deben ser verificadas en sitio para establecer posibles limitaciones que afecten la instalación segura, y un rendimiento confiable de los sensores.
- Filtrar la data recolectada utilizando un algoritmo de corrección que se aplica a través de un filtro de altas frecuencias (típicamente 50 Hz), y también se debe utilizar un filtro para frecuencias bajas.
- Si es necesario, la data se debe diezmar a 200 mediciones por segundo.
- Graficar las aceleraciones corregidas, velocidad, y desplazamientos para cada eje ortogonal registrado.
- Calcular espectros de respuesta de aceleraciones en la base de la estructura.
- Calcular espectros de Amplitudes de Fourier para la azotea y la base de la estructura.
- Calcular funciones de transferencia para determinar propiedades dinámicas de la estructura, como lo son períodos, frecuencias, amortiguamiento, y modos.
- Verificar el parámetro de amortiguamiento por el método de decremento logarítmico.

- Elaborar un modelo matemático y alimentarlo con características representativas de las condiciones reales de la estructura.
- Realizar un análisis de respuesta dinámico (Time History Analysis).
- Calcular la respuesta de aceleraciones en la azotea de la estructura.
- Calcular la distorsión de entrepiso, ya que estudios han demostrado que es un indicador de posibles daños. No obstante, hay que tener en cuenta que los desplazamientos en edificios instrumentados con acelerógrafos, se obtienen de una doble integración de las aceleraciones registradas. Este procedimiento puede conducir a errores en su estimación, sobre todo cuando la estructura del edificio incursiona en el intervalo no lineal y ocurren desplazamientos permanentes; tal fenómeno no está contemplado por el proceso de integración numérica utilizado en esta investigación. Sin embargo, se considera aceptable emplearlo para respuestas de sismos hasta intensidad moderada, y para sismos severos hay que recurrir a los otros indicadores de respuesta.
- Calcular el cortante basal. El coeficiente sísmico, C_s , que se genera en la estructura por un evento sísmico se obtiene a partir de las aceleraciones registradas en cada nivel instrumentado y sus masas. Con estos datos se calculan las fuerzas de inercia en dichos niveles y con un método de interpolación se calculan las fuerzas de los otros niveles. Para ello se puede utilizar el método de interpolación de Newton que permite estimar con buena aproximación dicha respuesta, siempre y cuando se tengan al

menos tres niveles instrumentados (azotea, nivel a media altura y la base). Con estas fuerzas se calcula el cortante que actúa en la base del edificio como la suma de las fuerzas en cada piso y se divide entre el peso total de la estructura. Este valor se compara con el cortante basal de diseño [16].

- Establecer un registro que contenga la data medida y los resultados analíticos obtenidos para cada evento sísmico recolectado.
- Usar un sistema de clasificación de archivos para dar seguimiento a la información obtenida por los acelerógrafos, a fin de establecer patrones que permitan ajustar los modelos matemáticos, poder caracterizar los sistemas estructurales, evaluar los procedimientos de diseño, o las metodologías constructivas, entre otros.
- Los registros en mención deben estar disponibles a la población general, con el propósito de propiciar el desarrollo de nuevas líneas de investigación orientadas al aprovechamiento máximo de una red de instrumentación sísmica. En términos generales, la data obtenida de esta red permitiría desarrollar estudios para conocer factores de amplificación de sitio, generar curvas de atenuación de los suelos, identificación de frecuencias de sitio, influencia en la respuesta de la interacción suelo-estructura, entre otros.

7. REFERENCIAS

1. ACI Committee 318 (2008). **Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary (ACI 318-08) and Commentary**, American Concrete Institute, Detroit.
2. Alcaldía Mayor de Bogotá DC, Dirección de Prevención y Atención de emergencias (2008). **Procesamiento e interpretación de la Información sísmica de Bogotá D.C.-Volumen 1**. Colombia. 83 p.
3. CEP-81 (1981). **Código de diseño estructural para la República de Panamá**. Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos. Panamá.
4. Celebi, M.; Phan, T.; Marshall, R. (1993). **Dynamic characteristics of five buildings during strong and low-amplitude motions**. National Institute of Standards and Technology. Reprinted from the International Journal of the Structural Design of Tall Buildings, Vol. 2, 1-15. 15 p.
5. Çelebi, Mehmet (2000). **Seismic Instrumentation of Buildings (With emphasis on Federal Buildings)**. Special GSA/USGS Project. 52 p.
6. Chan, S., Ruiz, S. y Montiel, M. (2005). **Escalamiento de acelerogramas y número mínimo de registros requeridos para el análisis de estructuras**. Revista de Ingeniería Sísmica No. 72 1-24. 24 p.
7. **Código Antisísmico de Panamá** (1976). Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos. Panamá. 51 p.
8. FEMA 440 (2005). **Improvement of Nonlinear Static Seismic Analysis Procedures**. Applied Technology Council (ATC-55 Project), Washington, D.C.
9. FEMA 450 (2004). **2003 NEHRP (National Earthquake Hazards Reduction Program) Recommended Provisions for Seismic Regulations for New Buildings and Other Structures and Accompanying Commentary and Maps**. Building Seismic Safety Council, Washington.
10. FEMA 451 (2006). **NEHRP (National Earthquake Hazards Reduction Program) Recommended Provisions: Design Examples**, Building Seismic Safety Council, Washington.
11. Frandsen, Jannette (2003). **A Tuned liquid damper model**. IUTAM Symposium on Integrated Modeling of fully Coupled Fluid Structure

- Interactions using Analysis, Computation and Experiments. Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental. Universidad del Estado de Louisiana.
12. James M. Kelly Collection. Image NM0189. **USC University Hospital**. <http://nisee.berkeley.edu/elibrary/Image/NM0189>
 13. Ministerio de Obras Públicas. Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura. Resolución N° 365 (1999). **Normas de Instrumentación Sísmica**. 9 de Enero de 1998. Panamá. 8 p.
 14. Morita, Koichi (2007). **Damping Ratio Estimation of an Existing 8-story Building Considering Soil-Structure Interaction Using Strong Motion Observation Data**. Building Research Institute, 39TH Joint Meeting U.S.-Japan Cooperative Program in Natural Resources, Panel on Wind and Seismic Effects, Japan.
 15. Murià, David (2007). **Experiencia Mexicana sobre la respuesta sísmica de edificios instrumentados**. Academia de Ingeniería de México. III Coloquio de Ingreso.
 16. Murià, D.; Aldama, B.; Loera, S. (2010) **Alerta estructural para Edificios Instrumentados**. Revista Digital Universitaria del Instituto de Ingeniería, UNAM. Volumen 11. ISSN: 1067-6079.
 17. Ordaz, M., Montoya, C. (2000). **DEGTRA 2000**. Instituto de Ingeniería UNAM, CENAPRED.
 18. Pratta, T., Holmesb, M., Schweigc, E, Gombergc, J., Cowand, H. (2003). **High resolution seismic imaging of faults beneath Limón Bay, northern Panama Canal, Republic of Panama**. Tectonophysics 368. Págs. 211 – 227.
 19. Nageh, Makar. (2007) **How to Model and Design High Rise Building Using (2003) ETABS Program**. Scientific Book House, 238 p, ISBN 977-287-691-4.
 20. Paz, Mario (1985). **Structural Dynamics. Theory and Computation**. ISBN: 0-442-27535-8. 2^{da} Edición. Van Nostrand Reinhold Company Inc.
 21. REP-2004 (2004). **Reglamento para el Diseño Estructural en la República de Panamá 2004**, Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, Panamá, 229 p.

22. REP-94 (1994). **Reglamento para el Diseño Estructural para la República de Panamá 1994**, Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, Panamá, 166 p.
23. **Resolución N° 365. del 9 de Diciembre de 1998**. Por medio de la cual se adoptan las normas de Instrumentación sísmica. Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, Panamá.
24. Rojahn, C., and Matthiesen, R.B., (1997) **Earthquake response and instrumentation of buildings**. Journal of the Technical Councils, American Society of Civil Engineers, v. 103, no. TCI, Proceedings Paper 13393.
25. SeismoSoft (2004) **SeismoSignal - A computer program for signal processing of strong-motion data** [online]. Available from URL: <http://www.seismosoft.com>
26. Rojas, Wilfredo (1993). **Catálogo del siglo XIV a XIX**.
27. Sauter, Franz (1989). **Fundamentos de Ingeniería Sísmica. Introducción a la Sismología**. Editorial Tecnológica de Costa Rica.
28. Seed, H.B., Ugas, C., and Lysmer, J. (1974). **Report No. EERC 74-12 -Site-dependent spectra for earthquake-resistant design**. Earthquake Engineering Research Center.
29. Stafford, B., Coull, A. (1991) **Tall Building Structures: analysis and design**. John Wiley & Sons, Inc. 537 p, ISBN 0-471-51237-0.
30. T-Y. Hao, M. D. Trifunac y M.I. Todorovska (2004). **Report CE 04-01- Instrumented buildings of University of Southern California – Strong Motion Data, Metadata and soil-structure system frequencies**. University of Southern California. Department of Civil Engineering.
31. Trencamp, R., Kellogg, J.N., Freymeuller, J.T., Mora, H.P. (2002) **Wide plate margin deformation, southern Central America and northwestern South America, CASA GPS observations**. Journal of South American Earth Sciences 15.
32. Udawadia, F. E. y Trifunac, M. D. (1997). **Report No. CE 77-01-A note on the calculation of Fourier Amplitude Transforms**, University of Southern California. Department of Civil Engineering.
33. USGS – United States Geological Survey (2002). **Notes on the processing of digitally recorded data**. <http://nsmf.wr.usgs.gov/processing.html>

34. Vargas y Santana (1990). ***Potencial destructivo de los sismos de Puriscal de 1990, y los daños en construcciones de la zona.*** Universidad de Costa Rica, Laboratorio de Ingeniería Sísmica.
35. Wilson, D.W. (1999). ***Signal processing and filtering of raw accelerometer records.*** http://cgm.engr.ucdavis.edu/pubs/signal_body.html
36. Wakabayashi, M.; Martínez, E. (1988). **Diseño de Estructuras Sismorresistentes.** McGraw-Hill. México. ISBN 968-422-098-7
37. <http://www.igc.up.ac.pa>
38. <http://www.iris.edu/servlet/eventserver/map.do>
39. <http://www.usgs.gov/>

PROYECTO: "Vista Marina"						
CUADRO DEL REFUERZO DE LOS ELEMENTOS DE BORDE/TORRES "A" y "B"						
Agosto-00						
ACERO GRADO 60 ESTRIBOS GRADO 40						
E. BORDE	A, B, G, H		C, E		D, F	
	REF. VERT.	ESTRIBOS	REF. VERT.	ESTRIBOS	REF. VERT.	ESTRIBOS
NIVEL						
4,800	12 # 7	# 3 @ 10cm	6 # 7	# 3 @ 10cm	6 # 7	# 3 @ 10cm
4,700	12 # 7	# 3 @ 10cm	6 # 7	# 3 @ 10cm	6 # 7	# 3 @ 10cm
4,600	12 # 7	# 3 @ 10cm	6 # 7	# 3 @ 10cm	6 # 7	# 3 @ 10cm
4,500	12 # 7	# 3 @ 10cm	6 # 7	# 3 @ 10cm	6 # 7	# 3 @ 10cm
4,400	12 # 7	# 3 @ 10cm	6 # 7	# 3 @ 10cm	6 # 7	# 3 @ 10cm
4,300	12 # 7	# 3 @ 10cm	6 # 7	# 3 @ 10cm	6 # 7	# 3 @ 10cm
4,200	12 # 7	# 3 @ 10cm	6 # 7	# 3 @ 10cm	6 # 7	# 3 @ 10cm
4,100	12 # 7	# 3 @ 10cm	6 # 7	# 3 @ 10cm	6 # 7	# 3 @ 10cm
4,000	12 # 7	# 3 @ 10cm	6 # 7	# 3 @ 10cm	6 # 7	# 3 @ 10cm
3,900	12 # 7	# 3 @ 10cm	6 # 7	# 3 @ 10cm	6 # 7	# 3 @ 10cm
3,800	12 # 7	# 3 @ 10cm	6 # 7	# 3 @ 10cm	6 # 7	# 3 @ 10cm
3,700	12 # 7	# 3 @ 10cm	6 # 7	# 3 @ 10cm	6 # 7	# 3 @ 10cm
3,600	12 # 7	# 3 @ 10cm	6 # 7	# 3 @ 10cm	6 # 7	# 3 @ 10cm
3,500	12 # 7	# 3 @ 10cm	6 # 7	# 3 @ 10cm	6 # 7	# 3 @ 10cm
3,400	12 # 7	# 3 @ 10cm	6 # 7	# 3 @ 10cm	6 # 7	# 3 @ 10cm
3,300	12 # 7	# 3 @ 10cm	6 # 7	# 3 @ 10cm	6 # 7	# 3 @ 10cm
3,200	12 # 7	# 3 @ 10cm	6 # 7	# 3 @ 10cm	6 # 7	# 3 @ 10cm
3,100	12 # 7	# 3 @ 10cm	6 # 8	# 3 @ 10cm	6 # 8	# 3 @ 10cm
3,000	12 # 7	# 3 @ 10cm	6 # 8	# 3 @ 10cm	6 # 8	# 3 @ 10cm
2,900	12 # 7	# 3 @ 10cm	6 # 8	# 3 @ 10cm	6 # 8	# 3 @ 10cm
2,800	12 # 7	# 3 @ 10cm	6 # 8	# 3 @ 10cm	6 # 8	# 3 @ 10cm
2,700	12 # 8	# 3 @ 10cm	6 # 8	# 3 @ 10cm	6 # 8	# 3 @ 10cm
2,600	12 # 8	# 3 @ 10cm	6 # 8	# 3 @ 10cm	6 # 8	# 3 @ 10cm
2,500	12 # 8	# 3 @ 10cm	6 # 8	# 3 @ 10cm	6 # 8	# 3 @ 10cm
2,400	12 # 8	# 3 @ 10cm	6 # 8	# 3 @ 10cm	6 # 8	# 3 @ 10cm
2,300	12 # 8	# 3 @ 10cm	6 # 8	# 3 @ 10cm	6 # 8	# 3 @ 10cm
2,200	12 # 8	# 3 @ 10cm	6 # 8	# 3 @ 10cm	6 # 8	# 3 @ 10cm
2,100	12 # 8	# 3 @ 10cm	6 # 8	# 3 @ 10cm	6 # 8	# 3 @ 10cm
2,000	12 # 8	# 3 @ 10cm	6 # 8	# 3 @ 10cm	6 # 8	# 3 @ 10cm
1,900	12 # 8	# 3 @ 10cm	6 # 8	# 3 @ 10cm	6 # 8	# 3 @ 10cm
1,800	12 # 8	# 3 @ 10cm	6 # 8	# 3 @ 10cm	6 # 8	# 3 @ 10cm
1,700	12 # 8	# 3 @ 10cm	6 # 8	# 3 @ 10cm	6 # 8	# 3 @ 10cm
1,600	12 # 8	# 3 @ 10cm	6 # 8	# 3 @ 10cm	6 # 8	# 3 @ 10cm
1,500	12 # 8	# 3 @ 10cm	6 # 8	# 3 @ 10cm	6 # 8	# 3 @ 10cm
1,400	16 # 8	# 3 @ 10cm	6 # 8	# 3 @ 10cm	6 # 8	# 3 @ 10cm
1,300	16 # 8	# 3 @ 10cm	6 # 8	# 3 @ 10cm	6 # 8	# 3 @ 10cm
1,200	16 # 8	# 3 @ 10cm	6 # 8	# 3 @ 10cm	6 # 8	# 3 @ 10cm
1,100	16 # 8	# 3 @ 10cm	6 # 8	# 3 @ 10cm	6 # 8	# 3 @ 10cm
1,000	16 # 8	# 3 @ 10cm	8 # 8	# 3 @ 10cm	8 # 8	# 3 @ 10cm
900	16 # 8	# 3 @ 10cm	8 # 8	# 3 @ 10cm	8 # 8	# 3 @ 10cm
800	16 # 9	# 3 @ 10cm	8 # 8	# 3 @ 10cm	8 # 8	# 3 @ 10cm
700	16 # 9	# 3 @ 10cm	8 # 8	# 3 @ 10cm	8 # 8	# 3 @ 10cm
600	16 # 9	# 3 @ 10cm	8 # 8	# 3 @ 10cm	8 # 8	# 3 @ 10cm
500	20 # 10	# 3 @ 10cm	8 # 8	# 3 @ 10cm	12 # 8	# 3 @ 10cm
400	20 # 10	# 3 @ 10cm	8 # 8	# 3 @ 10cm	12 # 8	# 3 @ 10cm
300	20 # 10	# 3 @ 10cm	8 # 8	# 3 @ 10cm	12 # 8	# 3 @ 10cm
200	20 # 10	# 3 @ 10cm	8 # 8	# 3 @ 10cm	12 # 8	# 3 @ 10cm
100	20 # 10	# 3 @ 10cm	8 # 8	# 3 @ 10cm	12 # 8	# 3 @ 10cm
MEZANINE	28 # 10	# 4 @ 10cm	8 # 8	# 3 @ 10cm	12 # 9	# 3 @ 10cm
P.B	28 # 10	# 4 @ 10cm	8 # 8	# 3 @ 10cm	12 # 9	# 3 @ 10cm
-100	28 # 10	# 4 @ 10cm	8 # 8	# 3 @ 10cm	12 # 9	# 3 @ 10cm
-200	28 # 10	# 4 @ 10cm	8 # 8	# 3 @ 10cm	12 # 9	# 3 @ 10cm
-300	28 # 10	# 4 @ 10cm	8 # 8	# 3 @ 10cm	12 # 9	# 3 @ 10cm

PROYECTO: "Vista Marina - Torre C"										
CUADRO DEL REFUERZO DE LOS ELEMENTOS DE BORDE/TORRE "C"										
Agosto-00										
ACERO GRADO 60 ESTRIBOS GRADO 40										
NIVEL	I		J		K		L		M, N	
	REF. VERT.	ESTRIBOS								
700										
600	6 # 8	# 3 @ 10cm	6 # 8	# 3 @ 10cm	8 # 8	# 3 @ 10cm	8 # 7	# 3 @ 10cm	6 # 8	# 3 @ 10cm
500	6 # 8	# 3 @ 10cm	6 # 8	# 3 @ 10cm	8 # 8	# 3 @ 10cm	8 # 7	# 3 @ 10cm	6 # 8	# 3 @ 10cm
400	6 # 8	# 3 @ 10cm	6 # 8	# 3 @ 10cm	8 # 8	# 3 @ 10cm	8 # 7	# 3 @ 10cm	6 # 8	# 3 @ 10cm
300	6 # 8	# 3 @ 10cm	6 # 8	# 3 @ 10cm	8 # 8	# 3 @ 10cm	8 # 7	# 3 @ 10cm	6 # 8	# 3 @ 10cm
200	10 # 8	# 3 @ 10cm	12 # 8	# 3 @ 10cm	12 # 8	# 3 @ 10cm	8 # 8	# 3 @ 10cm	8 # 8	# 3 @ 10cm
100	14 # 8	# 3 @ 10cm	16 # 8	# 3 @ 10cm	16 # 8	# 3 @ 10cm	8 # 8	# 3 @ 10cm	8 # 8	# 3 @ 10cm
MEZANINE	16 # 9	# 3 @ 10cm	18 # 9	# 3 @ 10cm	18 # 9	# 3 @ 10cm	8 # 8	# 3 @ 10cm	8 # 8	# 3 @ 10cm
P.B	20 # 9	# 3 @ 10cm	20 # 10	# 3 @ 10cm	20 # 10	# 3 @ 10cm	8 # 8	# 3 @ 10cm	8 # 8	# 3 @ 10cm
-100	20 # 9	# 3 @ 10cm	20 # 10	# 3 @ 10cm	20 # 10	# 3 @ 10cm	8 # 8	# 3 @ 10cm	8 # 8	# 3 @ 10cm

PROYECTO "Vista Marina - Torre C"														
CUADRO DE PROPIEDADES DE LOS MATERIALES; ESPESOR Y ACERO DE REPARTO/TORRE "C"														
Agosto-00														
ACERO GRADO 60														
NIVEL	MUROS	F _c (Kg/cm ²)	SW - 6 (L=6.50 mts.)		SW - 7 (L=7.50 mts.)		SW - 8 (L=7.50 mts.)		SW - 9 (L=7.80 mts.)					
			ANCHO t(mts)	ACERO DE REP. (A/C)	ANCHO t(mts)	ACERO DE REP. (A/C)	ANCHO t(mts)	ACERO DE REP. (A/C)						
700														
600			0.20	# 4 @ 45cm	# 4 @ 45cm	0.20	# 4 @ 45cm	# 4 @ 45cm	0.20	# 4 @ 45cm	# 4 @ 45cm	0.30	# 4 @ 45cm	# 4 @ 45cm
500			0.20	# 4 @ 45cm	# 4 @ 45cm	0.20	# 4 @ 45cm	# 4 @ 45cm	0.20	# 4 @ 45cm	# 4 @ 45cm	0.30	# 4 @ 45cm	# 4 @ 45cm
400	211		0.20	# 4 @ 45cm	# 4 @ 45cm	0.20	# 4 @ 45cm	# 4 @ 45cm	0.20	# 4 @ 45cm	# 4 @ 45cm	0.30	# 4 @ 45cm	# 4 @ 45cm
300			0.20	# 4 @ 45cm	# 4 @ 45cm	0.20	# 4 @ 35cm	# 4 @ 25cm	0.20	# 4 @ 45cm	# 4 @ 45cm	0.30	# 4 @ 45cm	# 4 @ 45cm
200			0.20	# 4 @ 45cm	# 4 @ 45cm	0.20	# 4 @ 30cm	# 4 @ 25cm	0.20	# 4 @ 45cm	# 4 @ 45cm	0.30	# 4 @ 45cm	# 4 @ 45cm
100			0.20	# 4 @ 45cm	# 4 @ 45cm	0.20	# 4 @ 25cm	# 4 @ 25cm	0.20	# 4 @ 45cm	# 4 @ 45cm	0.30	# 4 @ 45cm	# 4 @ 45cm
MEZANINE	282		0.25	# 4 @ 45cm	# 4 @ 30cm	0.25	# 4 @ 25cm	# 4 @ 25cm	0.25	# 4 @ 30cm	# 4 @ 30cm	0.30	# 4 @ 30cm	# 4 @ 30cm
P.B			0.30	# 4 @ 30cm	# 4 @ 30cm	0.30	# 4 @ 25cm	# 4 @ 25cm	0.30	# 4 @ 30cm	# 4 @ 30cm	0.30	# 4 @ 30cm	# 4 @ 30cm
-100			0.30	# 4 @ 30cm	# 4 @ 30cm	0.30	# 4 @ 25cm	# 4 @ 25cm	0.30	# 4 @ 30cm	# 4 @ 30cm	0.30	# 4 @ 30cm	# 4 @ 30cm

2. PROYECTO CENTURY TOWER

Cuadro de refuerzos de columnas:

CUADRO DE COLUMNA (DENTRO DE LA TORRE)																											
N° DE COL'S		26, 30, 34, 49				30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38				42, 43, 46, 47				41, 44, 46, 48													
NIVEL	SECCION	BARRAS	ESTRIBOS	TIPO DE SECC.	f'c (kg/cm2)	f'c (ksi)	NIVEL	SECCION	BARRAS	ESTRIBOS	TIPO DE SECC.	f'c (kg/cm2)	f'c (ksi)	NIVEL	SECCION	BARRAS	ESTRIBOS	TIPO DE SECC.	f'c (kg/cm2)	f'c (ksi)							
TECHO							TECHO							TECHO													
Niv. 2300	0.50 x 0.40	6 # 7	EST-3	SECCION-7	280	4.0	Niv. 2300	0.80 x 0.40	6 # 7	EST-3	SECCION-7	280	4.0	Niv. 2300	1.00 x 0.40	16 # 7	EST-3	SECCION-2	280	4.0	Niv. 2300	0.60 x 0.40	8 # 7	EST-2	SECCION-6	280	4.0
Niv. 2100	0.60 x 0.40	8 # 7	EST-3	SECCION-6	316	4.5	Niv. 2100	0.80 x 0.40	10 # 7	EST-3	SECCION-5	316	4.5	Niv. 2100	1.00 x 0.40	18 # 7	EST-3	SECCION-10	316	4.5	Niv. 2100	0.70 x 0.40	12 # 7	EST-2	SECCION-4	316	4.5
Niv. 1850	0.60 x 0.40	8 # 7	EST-3	SECCION-6	350	5.0	Niv. 1850	1.00 x 0.40	12 # 7	EST-3	SECCION-4	350	5.0	Niv. 1850	1.00 x 0.40	18 # 7	EST-3	SECCION-10	350	5.0	Niv. 1850	0.70 x 0.40	12 # 7	EST-2	SECCION-4	350	5.0
Niv. 1600	0.70 x 0.40	10 # 7	EST-3	SECCION-5	386	5.5	Niv. 1600	1.10 x 0.40	16 # 7	EST-3	SECCION-2	386	5.5	Niv. 1600	1.10 x 0.40	18 # 8	EST-3	SECCION-10	386	5.5	Niv. 1600	0.80 x 0.40	14 # 7	EST-2	SECCION-3	386	5.5
Niv. 1350	0.80 x 0.40	10 # 7	EST-3	SECCION-5	420	6.0	Niv. 1350	1.10 x 0.50	16 # 8	EST-3	SECCION-2	420	6.0	Niv. 1350	1.10 x 0.50	18 # 8	EST-3	SECCION-10	420	6.0	Niv. 1350	0.90 x 0.40	16 # 7	EST-2	SECCION-2	420	6.0
Niv. 1100	0.90 x 0.40	12 # 7	EST-2	SECCION-4	457	6.5	Niv. 1100	1.20 x 0.50	20 # 8	EST-2	SECCION-1	457	6.5	Niv. 1100	1.20 x 0.50	20 # 8	EST-2	SECCION-9	457	6.5	Niv. 1100	0.90 x 0.40	16 # 8	EST-2	SECCION-2	457	6.5
Niv. 850	0.90 x 0.40	14 # 7	EST-2	SECCION-3	497	6.5	Niv. 850	1.20 x 0.60	20 # 8	EST-2	SECCION-1	497	6.5	Niv. 850	1.20 x 0.60	24 # 8	EST-2	SECCION-8	497	6.5	Niv. 850	0.90 x 0.50	16 # 8	EST-2	SECCION-2	497	6.5
Niv. 600	0.90 x 0.50	16 # 7	EST-2	SECCION-2	492	7.0	Niv. 600	1.30 x 0.60	22 # 9	EST-2	SECCION-9	492	7.0	Niv. 600	1.30 x 0.60	30 # 9	EST-2	SECCION-15	492	7.0	Niv. 600	0.90 x 0.50	16 # 8	EST-2	SECCION-2	492	7.0
Niv. 350	0.90 x 0.50	16 # 8	EST-2	SECCION-2	492	7.0	Niv. 350	1.50 x 0.60	22 # 9	EST-2	SECCION-9	492	7.0	Niv. 350	1.30 x 0.60	40 # 10	EST-2	SECCION-14	492	7.0	Niv. 350	0.90 x 0.50	20 # 8	EST-2	SECCION-1	492	7.0
Niv. 100	1.00 x 0.50	16 # 8	EST-1	SECCION-2	528	7.5	Niv. 100	1.50 x 0.60	22 # 9	EST-1	SECCION-9	528	7.5	Niv. 100	1.40 x 0.60	40 # 10	EST-1	SECCION-14	528	7.5	Niv. 100	1.00 x 0.50	20 # 9	EST-1	SECCION-1	528	7.5
MEZZANINE	1.10 x 0.50	20 # 8	EST-1	SECCION-1	528	7.5	MEZZANINE	1.60 x 0.60	24 # 9	EST-1	SECCION-8	528	7.5	MEZZANINE	1.50 x 0.60	40 # 10	EST-1	SECCION-14	528	7.5	MEZZANINE	1.10 x 0.50	22 # 9	EST-1	SECCION-9	528	7.5
Niv. 000	1.20 x 0.50	20 # 9	EST-2	SECCION-1	528	7.5	Niv. 000	1.70 x 0.60	24 # 9	EST-2	SECCION-8	528	7.5	Niv. 000	1.60 x 0.60	40 # 10	EST-2	SECCION-14	528	7.5	Niv. 000	1.20 x 0.50	22 # 9	EST-2	SECCION-9	528	7.5
Niv. -200	1.30 x 0.50	20 # 9	EST-1	SECCION-1	528	7.5	Niv. -200	1.80 x 0.60	24 # 9	EST-1	SECCION-8	528	7.5	Niv. -200	1.60 x 0.60	40 # 10	EST-2	SECCION-14	528	7.5	Niv. -200	1.30 x 0.50	24 # 9	EST-2	SECCION-8	528	7.5
Niv. -400	1.30 x 0.50	20 # 9	EST-1	SECCION-1	528	7.5	Niv. -400	1.80 x 0.60	24 # 9	EST-1	SECCION-8	528	7.5	Niv. -400	1.60 x 0.60	40 # 10	EST-1	SECCION-14	528	7.5	Niv. -400	1.30 x 0.50	24 # 9	EST-1	SECCION-8	528	7.5
Niv. -600	1.30 x 0.50	20 # 9	EST-1	SECCION-1	528	7.5	Niv. -600	1.80 x 0.60	24 # 9	EST-1	SECCION-8	528	7.5	Niv. -600	1.60 x 0.60	40 # 10	EST-1	SECCION-14	528	7.5	Niv. -600	1.30 x 0.50	24 # 9	EST-1	SECCION-8	528	7.5

RESISTENCIA DE HORMIGÓN = Niv. -500 Ø 100 f'c = 350 Kg/cm2
 Niv. -100 Ø 100 f'c = 280 Kg/cm2

ESTRIBOS [EST-1] # 3 Ø 0.15 [EST-2] 1 # 3 Ø 0.05 + # 8 Ø 0.15 EXTREMO
 # 5 Ø 0.30 CENTRALES [EST-3] 1 # 3 Ø 0.05 + # 4 # 3 Ø 0.15 EXTREMO
 # 5 Ø 0.30 CENTRALES

RESISTENCIA DE ACERO = RESISTENCIA DE LOS ESTRIBOS =

CUADRO DE COLUMNA (FUERA DE LA TORRE)																								
N° DE COL'S		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128				13, 15, 17, 20, 22, 24				14, 16, 18, 19, 21, 23, 26, 77				26, 27, 36, 37, 39, 50, 52, 53, 61, 40				49, 53, 60						
NIVEL	SECCION	BARRAS	ESTR.	TIPO DE SECCION	NIVEL	SECCION	BARRAS	ESTR.	TIPO DE SECCION	NIVEL	SECCION	BARRAS	ESTR.	TIPO DE SECCION	NIVEL	SECCION	BARRAS	ESTR.	TIPO DE SECCION	NIVEL	SECCION	BARRAS	ESTR.	TIPO DE SECCION
Niv. 000	0.35 x 0.35	4 # 7	EST-2	SECCION-13	Niv. 000	0.40 x 0.50	6 # 7	EST-2	SECCION-7	Niv. 000	0.40 x 0.50	6 # 8	EST-1	SECCION-7	Niv. 000	0.50 x 0.40	6 # 7	EST-2	SECCION-7	Niv. 100	0.60 x 0.40	10 # 8	EST-2	SECCION-5
Niv. -100	0.35 x 0.35	4 # 7	EST-2	SECCION-13	Niv. -200	0.40 x 0.60	6 # 8	EST-1	SECCION-7	Niv. -100	0.40 x 0.60	6 # 8	EST-1	SECCION-7	Niv. 000	0.60 x 0.40	8 # 8	EST-2	SECCION-6	Niv. 000	0.60 x 0.40	10 # 8	EST-2	SECCION-5
Niv. -300	0.40 x 0.40	8 # 7	EST-2	SECCION-12	Niv. -400	0.40 x 0.60	6 # 8	EST-1	SECCION-7	Niv. -100	0.40 x 0.60	6 # 8	EST-1	SECCION-7	Niv. -300	0.70 x 0.40	10 # 8	EST-2	SECCION-5	Niv. -300	0.70 x 0.40	12 # 8	EST-2	SECCION-4
Niv. -400	0.40 x 0.40	8 # 7	EST-1	SECCION-12	Niv. -500	0.40 x 0.60	6 # 8	EST-1	SECCION-7	Niv. -400	0.40 x 0.60	6 # 8	EST-1	SECCION-7	Niv. -400	0.70 x 0.40	12 # 8	EST-1	SECCION-5	Niv. -400	0.80 x 0.40	16 # 8	EST-2	SECCION-2
Niv. -500	0.40 x 0.40	8 # 7	EST-1	SECCION-12	Niv. -500	0.40 x 0.60	6 # 8	EST-1	SECCION-7	Niv. -500	0.40 x 0.60	6 # 8	EST-1	SECCION-7	Niv. -400	0.70 x 0.40	12 # 8	EST-1	SECCION-4	Niv. -400	0.80 x 0.40	16 # 8	EST-1	SECCION-2

RESISTENCIA DE HORMIGÓN = Niv. -500 Ø 100 f'c = 350 Kg/cm2
 Niv. -100 Ø 100 f'c = 280 Kg/cm2

ESTRIBOS [EST-1] # 3 Ø 0.15 [EST-2] 1 # 3 Ø 0.05 + # 8 Ø 0.15 EXTREMO
 # 5 Ø 0.30 CENTRALES [EST-3] 1 # 3 Ø 0.05 + # 4 # 3 Ø 0.15 EXTREMO
 # 5 Ø 0.30 CENTRALES

RESISTENCIA DE ACERO = RESISTENCIA DE LOS ESTRIBOS =

Detalle de secciones de columnas

Cuadro de refuerzos de muros

CUADRO DE MUROS CORTANTE (SW)															
EL ACERO UNIFORME DE LOS MUROS CORTANTES ES GRADO 60															
MURO N° 1, 3				MURO N° 2				MURO N° 5				MURO N° 6			
NIVEL	ESPESOR (m)	As. HORIZONTAL	As. VERTICAL	NIVEL	ESPESOR (m)	As. HORIZONTAL	As. VERTICAL	NIVEL	ESPESOR (m)	As. HORIZONTAL	As. VERTICAL	NIVEL	ESPESOR (m)	As. HORIZONTAL	As. VERTICAL
TECHO	0.30	# 4 @ 0.25	# 4 @ 0.30	TECHO	0.30	# 4 @ 0.35	# 4 @ 0.35	TECHO	0.30	# 4 @ 0.35	# 4 @ 0.35	TECHO	0.30	# 4 @ 0.35	# 4 @ 0.35
NIV. 2100				NIV. 2100				NIV. 2100				NIV. 2100			
NIV. 1500	0.30	# 4 @ 0.23	# 4 @ 0.30	NIV. 1500	0.30	# 4 @ 0.30	# 4 @ 0.35	NIV. 1500	0.30	# 4 @ 0.30	# 4 @ 0.35	NIV. 1500	0.30	# 4 @ 0.30	# 4 @ 0.35
NIV. 900	0.35	# 5 @ 0.23	# 4 @ 0.30	NIV. 900	0.35	# 5 @ 0.28	# 4 @ 0.30	NIV. 900	0.35	# 5 @ 0.28	# 4 @ 0.30	NIV. 900	0.35	# 5 @ 0.28	# 4 @ 0.30
NIV. 600	0.35	# 5 @ 0.20	# 5 @ 0.30	NIV. 600	0.35	# 5 @ 0.25	# 4 @ 0.30	NIV. 600	0.35	# 5 @ 0.25	# 4 @ 0.30	NIV. 600	0.35	# 5 @ 0.25	# 4 @ 0.30
NIV. 300	0.40	# 5 @ 0.20	# 5 @ 0.30	NIV. 300	0.40	# 5 @ 0.23	# 4 @ 0.30	NIV. 300	0.40	# 5 @ 0.23	# 4 @ 0.30	NIV. 300	0.40	# 5 @ 0.23	# 4 @ 0.30
NIV. 100	0.40	# 5 @ 0.20	# 5 @ 0.30	NIV. 100	0.40	# 5 @ 0.23	# 5 @ 0.30	NIV. 100	0.40	# 5 @ 0.23	# 5 @ 0.30	NIV. 100	0.40	# 5 @ 0.23	# 5 @ 0.30
FUNDACION	0.40	# 5 @ 0.20	# 5 @ 0.30	FUNDACION	0.40	# 5 @ 0.23	# 5 @ 0.30	FUNDACION	0.40	# 5 @ 0.23	# 5 @ 0.30	FUNDACION	0.40	# 5 @ 0.23	# 5 @ 0.30

C U A D R O D E E L E M E N T O S D E B O R D E

ELEMENTO DE A Y F				ELEMENTO DE C Y D				ELEMENTO DE B Y E			
NIVEL	REF. VERTICAL	ESTRIBOS	TIPO DE SECC.	NIVEL	REF. VERTICAL	ESTRIBOS	TIPO DE SECC.	NIVEL	REF. VERTICAL	ESTRIBOS	TIPO DE SECC.
TECHO NIV. 2100	14 # 8	# 3 @ 0.20	E B - 4	TECHO NIV. 2100	16 # 8	# 3 @ 0.20	E B - 9	TECHO NIV. 2100	16 # 8	# 3 @ 0.20	E B - 9
NIV. 2100 NIV. 1500	20 # 8	# 3 @ 0.20	E B - 3	NIV. 2100 NIV. 1500	32 # 8	# 3 @ 0.20	E B - 8	NIV. 2100 NIV. 1500	32 # 8	# 3 @ 0.20	E B - 8
NIV. 1500 NIV. 900	20 # 8	# 3 @ 0.20	E B - 3	NIV. 1500 NIV. 900	32 # 9	# 3 @ 0.20	E B - 8	NIV. 1500 NIV. 900	32 # 9	# 3 @ 0.20	E B - 8
NIV. 900 NIV. 600	26 # 8	# 3 @ 0.15	E B - 2	NIV. 900 NIV. 600	46 # 10	# 3 @ 0.15	E B - 7	NIV. 900 NIV. 600	46 # 9	# 3 @ 0.15	E B - 7
NIV. 600 NIV. 300	26 # 9	# 3 @ 0.15	E B - 2	NIV. 600 NIV. 300	56 # 10	# 3 @ 0.15	E B - 6	NIV. 600 NIV. 300	46 # 10	# 3 @ 0.15	E B - 7
NIV. 300 NIV. 100	30 # 10	# 3 @ 0.15	E B - 1	NIV. 300 NIV. 100	67 # 10	# 3 @ 0.10	E B - 5	NIV. 300 NIV. 100	56 # 10	# 3 @ 0.10	E B - 6
NIV. 100 FUNDACION	30 # 10	# 3 @ 0.10	E B - 1	NIV. 100 FUNDACION	67 # 10	# 3 @ 0.10	E B - 5	NIV. 100 FUNDACION	56 # 10	# 3 @ 0.10	E B - 6

3. PROYECTO MIRADOR DE SAN FRANCISCO

Cuadro de refuerzos de columnas:

CUADRO DE COLUMNAS FUERA DE LA TORRE									
		ACERO DE GRADO 60			ESTRIBOS GRADO 40				
f'c	No DE COLUMNAS		11	12 @ 17, 21	12A, 12B	18, 19, 20	22, 25, 26 29, 30, 33	23, 24, 34 35, 36, 37	27, 28, 31 32
	NIVELES	DETALLE							
210 kg/cm ²	250 @ 200, 150	DIMENSION AC' REFUERZO ESTRIBOS					.30 X .50 6 # 5 #3 @ .25	.30 X .50 6 # 5 #3 @ .25	.30 X .50 6 # 5 #3 @ .25
	200, 150 @ 100, 50	DIMENSION AC' REFUERZO ESTRIBOS		.30 X .50 6 # 5 #3 @ .25		.30 X .50 6 # 5 #3 @ .25	.30 X .50 6 # 5 #3 @ .25	.30 X .50 6 # 5 #3 @ .25	.30 X .50 8 # 5 #3 @ .25
	100, 50 @ 00, -50	DIMENSION AC' REFUERZO ESTRIBOS	.30 X .30 4 # 6 #3 @ .30	.30 X .50 6 # 5 #3 @ .25	.30 X .50 6 # 5 #3 @ .25	.30 X .50 8 # 5 #3 @ .25	.30 X .50 8 # 5 #3 @ .25	.30 X .50 6 # 5 #3 @ .25	.30 X .50 6 # 5 #3 @ .25

CUADRO DE PROPIEDADES DE LOS MATERIALES, ESPESOR Y ACERO DE REPARTOS DE LOS SW
ACERO DE GRADO 60

No DE LOS SW	SW-1, SW-2 (L = 5.00 M)			SW-3, SW-5 (L = 2.40 M)			SW-4, SW-6 (L = 2.90 M)			SW-7 (L = 5.20 M)			SW-8 (L = 5.20 M)				
	f'c	ANCHO (M)	ACERO DE REPARTO (A/C)		ANCHO (M)	ACERO DE REPARTO (A/C)		ANCHO (M)	ACERO DE REPARTO (A/C)		ANCHO (M)	ACERO DE REPARTO (A/C)		ANCHO (M)	ACERO DE REPARTO (A/C)		
			HORIZONTAL	VERTICAL		HORIZONTAL	VERTICAL		HORIZONTAL	VERTICAL		HORIZONTAL	VERTICAL		HORIZONTAL	VERTICAL	
210 kg/cm ²	C'10/MAQ'S 2200	.25	# 4 @ .40	# 4 @ .30	.25	# 4 @ .40	# 4 @ .25	.25	# 4 @ .40	# 4 @ .25							
	2200 2100	.25	# 4 @ .40	# 4 @ .30	.25	# 4 @ .40	# 4 @ .25	.25	# 4 @ .40	# 4 @ .25							
	2100 2000	.25	# 4 @ .40	# 4 @ .30	.25	# 4 @ .40	# 4 @ .25	.25	# 4 @ .40	# 4 @ .25							
	2000 1900	.25	# 4 @ .40	# 4 @ .30	.25	# 4 @ .40	# 4 @ .25	.25	# 4 @ .40	# 4 @ .25							
	1900 1800	.25	# 4 @ .40	# 4 @ .30	.25	# 4 @ .40	# 4 @ .25	.25	# 4 @ .40	# 4 @ .25							
	1800 1700	.25	# 4 @ .40	# 4 @ .30	.25	# 4 @ .40	# 4 @ .25	.25	# 4 @ .40	# 4 @ .25							
	1700 1600	.25	# 4 @ .40	# 4 @ .30	.25	# 4 @ .40	# 4 @ .25	.25	# 4 @ .40	# 4 @ .25							
	1600 1500	.25	# 4 @ .40	# 4 @ .30	.25	# 4 @ .40	# 4 @ .25	.25	# 4 @ .40	# 4 @ .25							
	1500 1400	.25	# 4 @ .40	# 4 @ .30	.25	# 4 @ .40	# 4 @ .25	.25	# 4 @ .40	# 4 @ .25							
	1400 1300	.25	# 4 @ .40	# 4 @ .30	.25	# 4 @ .40	# 4 @ .25	.25	# 4 @ .40	# 4 @ .25							
	282 kg/cm ²	1300 1200	.25	# 4 @ .40	# 4 @ .30	.25	# 4 @ .40	# 4 @ .25	.25	# 4 @ .40	# 4 @ .25						
		1200 1100	.25	# 4 @ .40	# 4 @ .30	.25	# 4 @ .40	# 4 @ .25	.25	# 4 @ .40	# 4 @ .25						
1100 1000		.25	# 4 @ .40	# 4 @ .30	.25	# 4 @ .40	# 4 @ .25	.25	# 4 @ .40	# 4 @ .25							
1000 900		.25	# 4 @ .40	# 4 @ .30	.25	# 4 @ .40	# 4 @ .25	.25	# 4 @ .40	# 4 @ .25							
900 800		.25	# 4 @ .40	# 4 @ .30	.25	# 4 @ .40	# 4 @ .25	.25	# 4 @ .40	# 4 @ .25							
352 kg/cm ²	800 700	.25	# 4 @ .40	# 4 @ .30	.25	# 4 @ .40	# 4 @ .25	.25	# 4 @ .40	# 4 @ .25							
	700 600	.25	# 4 @ .40	# 4 @ .30	.25	# 4 @ .40	# 4 @ .25	.25	# 4 @ .40	# 4 @ .25							
	600 500	.25	# 4 @ .40	# 4 @ .30	.25	# 4 @ .40	# 4 @ .25	.25	# 4 @ .40	# 4 @ .25							
386 kg/cm ²	500 400	.25	# 4 @ .40	# 4 @ .30	.25	# 4 @ .40	# 4 @ .25	.25	# 4 @ .40	# 4 @ .25							
	400 300	.25	# 4 @ .40	# 4 @ .30	.25	# 4 @ .40	# 4 @ .25	.25	# 4 @ .40	# 4 @ .25							
422 kg/cm ²	300, 250 200, 150	.30	# 4 @ .30	# 4 @ .30	.30	# 4 @ .30	# 4 @ .25	.30	# 4 @ .30	# 4 @ .25	.20	# 4 @ .45	# 4 @ .45	.20	# 4 @ .40	# 4 @ .45	
	200, 150 100, 50	.30	# 4 @ .30	# 4 @ .30	.30	# 4 @ .30	# 4 @ .25	.30	# 4 @ .30	# 4 @ .25	.20	# 4 @ .45	# 4 @ .45	.20	# 5 @ .20	# 4 @ .45	
492 kg/cm ²	100, 50 00, -50	.30	# 4 @ .30	# 4 @ .30	.30	# 4 @ .30	# 4 @ .25	.30	# 4 @ .30	# 4 @ .25	.20	# 4 @ .45	# 4 @ .45	.20	# 5 @ .20	# 4 @ .45	

NOTA : LOSA SW-7 Y SW-8 PODRAN SER VACIADOS CON CONCRETO DE 210 kg/cm² EN TODA SU ALTURA.

CUADRO DE ELEMENTOS DE BORDE
ACERO DE GRADO 60 ESTRIBOS #3 GRADO 40

ELEMENTO/BORDE		A, B C, D	A', B', C', D'	E, G	F, H		
NIVELES	DETALLE						
C'TO/MAQ'S ⊙ 2200	AC' REFUERZO ESTRIBOS	8 # 6 # 3 ⊙ .10	4 # 6 # 3 ⊙ .10				
2200 ⊙ 2100	AC' REFUERZO ESTRIBOS	8 # 6 # 3 ⊙ .10	4 # 6 # 3 ⊙ .10				
2100 ⊙ 2000	AC' REFUERZO ESTRIBOS	8 # 6 # 3 ⊙ .10	4 # 6 # 3 ⊙ .10				
2000 ⊙ 1900	AC' REFUERZO ESTRIBOS	8 # 6 # 3 ⊙ .10	4 # 6 # 3 ⊙ .10				
1900 ⊙ 1800	AC' REFUERZO ESTRIBOS	8 # 6 # 3 ⊙ .10	4 # 6 # 3 ⊙ .10				
1800 ⊙ 1700	AC' REFUERZO ESTRIBOS	8 # 6 # 3 ⊙ .10	4 # 6 # 3 ⊙ .10				
1700 ⊙ 1600	AC' REFUERZO ESTRIBOS	8 # 6 # 3 ⊙ .10	4 # 6 # 3 ⊙ .10				
1600 ⊙ 1500	AC' REFUERZO ESTRIBOS	8 # 6 # 3 ⊙ .10	4 # 6 # 3 ⊙ .10				
1500 ⊙ 1400	AC' REFUERZO ESTRIBOS	8 # 6 # 3 ⊙ .10	4 # 6 # 3 ⊙ .10				
1400 ⊙ 1300	AC' REFUERZO ESTRIBOS	8 # 6 # 3 ⊙ .10	4 # 6 # 3 ⊙ .10				
1300 ⊙ 1200	AC' REFUERZO ESTRIBOS	8 # 6 # 3 ⊙ .10	4 # 6 # 3 ⊙ .10				
1200 ⊙ 1100	AC' REFUERZO ESTRIBOS	8 # 6 # 3 ⊙ .10	4 # 6 # 3 ⊙ .10				
1100 ⊙ 1000	AC' REFUERZO ESTRIBOS	8 # 6 # 3 ⊙ .10	6 # 6 # 3 ⊙ .10				
1000 ⊙ 900	AC' REFUERZO ESTRIBOS	8 # 6 # 3 ⊙ .10	8 # 6 # 3 ⊙ .10				
900 ⊙ 800	AC' REFUERZO ESTRIBOS	8 # 7 # 3 ⊙ .10	8 # 7 # 3 ⊙ .10				
800 ⊙ 700	AC' REFUERZO ESTRIBOS	8 # 7 # 3 ⊙ .10	8 # 7 # 3 ⊙ .10				
700 ⊙ 600	AC' REFUERZO ESTRIBOS	8 # 7 # 3 ⊙ .10	10 # 7 # 3 ⊙ .10				
600 ⊙ 500	AC' REFUERZO ESTRIBOS	10 # 7 # 3 ⊙ .10	12 # 7 # 3 ⊙ .10				
500 ⊙ 400	AC' REFUERZO ESTRIBOS	10 # 8 # 3 ⊙ .10	12 # 7 # 3 ⊙ .10				
400 ⊙ 300	AC' REFUERZO ESTRIBOS	12 # 8 # 3 ⊙ .10	12 # 8 # 3 ⊙ .10				
300, 250 ⊙ 200, 150	AC' REFUERZO ESTRIBOS	12 # 9 # 3 ⊙ .10	12 # 8 # 3 ⊙ .10	4 # 8 # 3 ⊙ .10	4 # 7 # 3 ⊙ .10		
200, 150 ⊙ 100, 50	AC' REFUERZO ESTRIBOS	12 # 10 # 4 ⊙ .10	12 # 8 # 3 ⊙ .10	6 # 8 # 3 ⊙ .10	6 # 7 # 3 ⊙ .10		
100, 50 ⊙ 00, -50	AC' REFUERZO ESTRIBOS	14 # 10 # 4 ⊙ .10	12 # 8 # 3 ⊙ .10	12 # 8 # 3 ⊙ .10	8 # 7 # 3 ⊙ .10		

4. PROYECTO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOSÉ DOMINGO DE OBALDÍA

Propiedades de los materiales

MATERIAL NAME	MATERIAL TYPE	DESIGN TYPE	MATERIAL DIR/PLANE	MODULUS OF ELASTICITY	POISSON'S RATIO	THERMAL COEFF	SHEAR MODULUS
STEEL	Iso	Steel	All	199.948	0.3000	1.1700E-05	76.903
CONC	Iso	Concrete	All	24.821	0.2000	9.9000E-06	10.342
3000	Iso	Concrete	All	21.526	0.2000	9.9000E-06	8.969
4000	Iso	Concrete	All	24.856	0.2000	9.9000E-06	10.356
5000	Iso	Concrete	All	27.789	0.2000	9.9000E-06	11.579
5500	Iso	Concrete	All	29.146	0.2000	9.9000E-06	12.144
TECHO	Iso	None	All	21.526	0.2000	9.9000E-06	8.969

Geometría y refuerzos de columnas y vigas:

FRAME SECTION NAME	SECTION DEPTH	FLANGE WIDTH TOP	FLANGE THICK TOP	WEB THICK	FLANGE WIDTH BOT	FLANGE THICK BOT
W10X22	259.0800	146.0500	9.1440	6.0960	146.0500	9.1440
W10X26	261.6200	146.5580	11.1760	6.6040	146.5580	11.1760
W16X40	406.4000	177.8000	12.8270	7.7470	177.8000	12.8270
TS3X3X1/4	76.2000	76.2000	6.3500	6.3500	0.0000	0.0000
TS4X4X1/4	101.6000	101.6000	6.3500	6.3500	0.0000	0.0000
C01	800.0000	500.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
CNS10	700.0000	400.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
VS-1	400.0000	400.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
VS-2	350.0000	350.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
VS-3	350.0000	350.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
VS-4	300.0000	300.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
VS-5	300.0000	300.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
VA	400.0000	150.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
VP	500.0000	200.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C02	800.0000	450.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C03	700.0000	400.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C04	700.0000	400.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C05	700.0000	400.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C06	700.0000	400.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C07	800.0000	500.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C08	800.0000	450.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C09	800.0000	400.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C10	700.0000	400.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C11	700.0000	400.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C12	700.0000	400.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C13	800.0000	450.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C14	800.0000	400.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C15	800.0000	400.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C16	800.0000	350.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C17	800.0000	350.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C18	800.0000	350.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C19	800.0000	350.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C20	800.0000	350.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C21	800.0000	350.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C22	800.0000	350.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C23	800.0000	350.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C24	700.0000	350.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C25	700.0000	350.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C26	800.0000	350.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

FRAME SECTION PROPERTY DATA

FRAME SECTION NAME	SECTION DEPTH	FLANGE WIDTH TOP	FLANGE THICK TOP	WEB THICK	FLANGE WIDTH BOT	FLANGE THICK BOT
C27	700.0000	350.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C28	700.0000	350.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C29	600.0000	350.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C30	600.0000	350.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C31	600.0000	350.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C32	600.0000	350.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C33	600.0000	350.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C34	600.0000	350.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C35	600.0000	350.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C36	800.0000	350.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C37	600.0000	350.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C38	600.0000	350.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C39	600.0000	350.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C40	600.0000	350.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C41	700.0000	400.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C42	700.0000	400.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C43	800.0000	450.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C44	800.0000	400.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C45	700.0000	400.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C46	700.0000	400.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C47	700.0000	400.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C48	700.0000	400.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C49	300.0000	300.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C50	300.0000	300.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C51	400.0000	300.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C52	400.0000	300.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C53	400.0000	300.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C54	400.0000	300.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C55	400.0000	300.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C56	700.0000	350.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C57	700.0000	350.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C58	300.0000	300.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C59	300.0000	300.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C60	300.0000	300.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C61	300.0000	300.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C62	400.0000	300.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
VA15X40	400.0000	150.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
VA40X50	500.0000	400.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C63	700.0000	350.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C64	700.0000	350.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C65	400.0000	400.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C66	400.0000	400.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
VA40X60	600.0000	400.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
VA30X40	400.0000	300.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
HSS4X4X.250	101.6000	101.6000	5.9182	5.9182	0.0000	0.0000
V-T1	400.0000	259.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
V-T	650.0000	250.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C6X10.5	152.4000	51.5620	8.7122	7.9756	0.0000	0.0000
V-CAN	600.0000	400.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
V20X40	400.0000	200.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
T40X60	600.0000	400.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
CE	1300.0000	250.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
V50X60	600.0000	500.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
V35X60	600.0000	350.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
V50X65	650.0000	500.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
V40X60	600.0000	400.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
V25X60	600.0000	250.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
T50X60	600.0000	500.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
VP40X60	600.0000	400.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
V25X40	400.0000	250.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
ZP	300.0000	300.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

SHELL SECTION PROPERTY DATA

SHELL TOTAL SECTION	MATERIAL NAME	SHELL TYPE	LOAD DIST ONE WAY	MEMBRANE THICK	BENDING THICK	WEIGHT	TOTAL MASS
WALL1	CONC	Shell-Thin No	250.0000	250.0000	0.0000	0.0000	
SLAB1	CONC	Shell-Thin No	250.0000	250.0000	0.0000	0.0000	
ALERO	CONC	Membrane No	50.0000	50.0000	394.8991	0.0402	
PLANK1	CONC	Membrane Yes	250.0000	250.0000	0.0000	0.0000	
M1	3000	Shell-Thin No	300.0000	300.0000	5698.0641	0.5805	
M2	3000	Shell-Thin No	300.0000	300.0000	2175.6794	0.2216	
M3A	3000	Shell-Thin No	300.0000	300.0000	564.0650	0.0575	
M3B	3000	Shell-Thin No	225.0000	225.0000	292.3569	0.0298	
M4	3000	Shell-Thin No	275.0000	275.0000	328.0056	0.0334	
SW1A	5500	Shell-Thin No	400.0000	400.0000	178.3379	0.0182	
SW1B	5500	Shell-Thin No	350.0000	350.0000	232.4542	0.0237	
SW1C	5000	Shell-Thin No	350.0000	350.0000	530.1509	0.0540	
SW1D	4000	Shell-Thin No	350.0000	350.0000	516.5648	0.0526	
SW2A	5500	Shell-Thin No	400.0000	400.0000	233.6841	0.0238	
SW2B	5500	Shell-Thin No	350.0000	350.0000	388.4998	0.0396	
SW2C	5000	Shell-Thin No	350.0000	350.0000	531.6767	0.0542	
SW2D	4000	Shell-Thin No	350.0000	350.0000	516.5648	0.0526	
SW3A	5500	Shell-Thin No	250.0000	250.0000	1187.8941	0.1210	
SW3B	5000	Shell-Thin No	200.0000	200.0000	850.8570	0.0867	
SW3C	4000	Shell-Thin No	200.0000	200.0000	925.5944	0.0943	
SW4A	5500	Shell-Thin No	350.0000	350.0000	1962.9463	0.2000	
SW4B	5000	Shell-Thin No	350.0000	350.0000	1757.5079	0.1790	
SW4C	4000	Shell-Thin No	350.0000	350.0000	2081.9690	0.2121	
SW9A	5500	Shell-Thin No	450.0000	450.0000	424.3211	0.0432	
SW9B	5500	Shell-Thin No	400.0000	400.0000	249.7154	0.0254	
SW9C	5500	Shell-Thin No	350.0000	350.0000	273.1262	0.0278	
SW9D	5000	Shell-Thin No	350.0000	350.0000	1122.8523	0.1144	
SW9E	4000	Shell-Thin No	350.0000	350.0000	1092.5049	0.1113	
MA	3000	Membrane No	400.0000	400.0000	0.0000	0.0000	
LOSAVG	4000	Membrane No	166.0000	166.0000	60770.6832	6.1909	
TECHO	TECHO	Shell-Thin No	1000.0000	1000.0000	0.0000	0.0000	
L30	4000	Shell-Thin No	300.0000	300.0000	551.4831	0.0562	
L20	4000	Shell-Thin No	200.0000	200.0000	790.5393	0.0805	

Anexo No. 2

**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
(Ley 15 de 26 de enero de 1959)
Resolución N° 365**

**Por medio de la cual se adoptan las normas de Instrumentación sísmica.
La Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura**

CONSIDERANDO

1. Que por medio de la Resolución No.329 de 23 de noviembre de 1994, se adoptó el Reglamento para el Diseño Estructural de Panamá (REP-94).
2. Que el Artículo 1.8.4 Instrumentación sísmica de Edificios del Reglamento para el Diseño Estructural de Panamá (REP-94) requiere que todo edificio de más de 15 pisos ó 5 000 m² de construcción esté dotado de acelerógrafos de movimiento fuerte con registro en 3 componentes.
3. Que se requiere de unas normas de instrumentación sísmica para implementar el Artículo 1.8.4 del Reglamento para el Diseño Estructural de la República de Panamá (REP-94).
4. Que el Comité Consultivo le entregó a la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura un Proyecto de NORMAS DE INSTRUMENTACIÓN SÍSMICA.
5. Que la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, en Reunión No. 30-98 celebrada el día 11 de noviembre de 1998, aprobó la recomendación del Comité Consultivo, previa aceptación de la Universidad Tecnológica de Panamá por la responsabilidad de operar y mantener los equipos, de acuerdo a lo indicado en la Nota UTP-15-33-98 del 23 de noviembre de 1998.

RESUELVE

Adoptar las Normas de Instrumentación sísmica, cuyo texto es el siguiente:

NORMAS DE INSTRUMENTACIÓN SÍSMICA

FUNDAMENTO

El Artículo 1.8.4 Instrumentación Sísmica de Edificios del Reglamento para el Diseño Estructural en la República de Panamá (REP-94), publicado en la Gaceta Oficial No.22681 del martes 13 de diciembre de 1994, requiere lo siguiente:

1. Todo edificio de más de 15 pisos estará dotado de acelerógrafos de movimiento fuerte con registro en 3 componentes.
2. Se instalará un acelerógrafo al nivel de la base en todo edificio nuevo que tenga más de 15 pisos ó 5000 metros cuadrados de construcción. Para edificios de más de 20 pisos, se instalará un acelerógrafo adicional, interconectado al primero, en la azotea o en el nivel inferior al techo.
3. El dueño del edificio comprará la instrumentación sísmica.
4. El mantenimiento y coordinación de la instrumentación sísmica correrá a cargo de la Universidad Tecnológica de Panamá.

ESPECIFICACIONES

1. Los acelerógrafos cumplirán con las especificaciones presentadas en Anexo No. 1.

2. La Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura se reserva el derecho de ajustar las Especificaciones Técnicas de los acelerógrafos, según lo requieran las mejoras tecnológicas y la actualización del Reglamento Estructural.

DISEÑO DEL ESPACIO FÍSICO

1. Los planos arquitectónicos del edificio mostrarán los espacios físicos o recintos para alojar los acelerógrafos. Los planos eléctricos mostrarán el suministro de energía para los acelerógrafos.
2. Los recintos se ubicarán en las inmediaciones del centro de la planta. El recinto se integrará al programa del edificio sin afectar el diseño arquitectónico.
3. Se proveerá un recinto en la base del edificio y, para edificios de más de 20 pisos, en el techo para un acelerógrafo de aproximadamente 400 mm de largo, 250 mm de ancho, 300 mm de altura, y 10 Kg. de peso. El recinto deberá ser accesible a los técnicos y tener seguridad contra vandalismo, fuego e inundación. Se deberá proveer un espacio mínimo de 1000 mm alrededor del instrumento para que los técnicos puedan atenderlo.
4. Se proveerá una salida eléctrica de 110/220 dentro de cada recinto.

MONTAJE

1. En el techo, los acelerógrafos se apernarán a la losa o a una viga. En la base del edificio, los acelerógrafos se apernarán a la losa sobre suelo.

2. Se removerán los acabados para exponer la superficie superior del concreto estructural. Los pernos se anclarán dentro del concreto estructural.

APROBACIÓN

1. Los modelos de acelerógrafos propuestos aparecerán en los planos estructurales del edificio.
2. La aprobación de los acelerógrafos será parte de la aprobación de los planos.
3. La Dirección de Obras y Construcciones del Municipio de Panamá o las Oficinas de Ingeniería Municipal, según como corresponda, con la asesoría de la Universidad Tecnológica de Panamá, aprobarán los acelerógrafos para verificar que cumplan los requisitos de las Especificaciones Técnicas del Anexo No. 1.

ENTRADA EN VIGENCIA

1. Los acelerógrafos deberán aparecer en todos aquellos planos que sean sometidos a la aprobación a partir de seis (6) meses después de la fecha en que las presentes normas aparezcan publicadas en la Gaceta Oficial.
2. Los cambios a las especificaciones de los acelerógrafos serán efectivos a partir de seis (6) meses después de la fecha en que los cambios aparezcan publicados en la Gaceta Oficial.

ACEPTACIÓN

1. La Dirección de Obras y Construcciones o las Oficinas de Ingeniería Municipales, según como corresponda, probarán los acelerógrafos con la asesoría de la Universidad Tecnológica de Panamá.
2. La aceptación de los acelerógrafos será un requisito para obtener el permiso de ocupación del edificio.

SEGURIDAD

El dueño del edificio cuidará el recinto para que permanezca inviolable y libre de daños debido a vandalismo, fuego e inundación.

Tanto el dueño del edificio como la Universidad Tecnológica de Panamá tendrán acceso a los recintos de los acelerógrafos.

MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN

1. Con la aceptación de los acelerógrafos, la custodia pasará del dueño a la Universidad Tecnológica de Panamá.
2. La Universidad Tecnológica de Panamá, reparará y operará los acelerógrafos. La Universidad Tecnológica de Panamá reemplazará los acelerógrafos cuando estén dañados o tecnológicamente vencidos.

PATRIMONIO DE LOS DATOS

1. La Universidad Tecnológica de Panamá le entregará al Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá una copia de los registros de los eventos, a más tardar al día siguiente laborable de haber recuperado los registros.
2. Los registros de los eventos se harán disponibles al público, según los términos administrativos que establezca la Universidad Tecnológica de Panamá.

ANÁLISIS DE LOS DATOS

La Universidad Tecnológica de Panamá analizará los datos atendiendo los conceptos presentados en el Anexo II.

ANEXO I – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO

Los acelerógrafos serán equivalentes al Modelo SSA-2 de Kinematics Inc., cuya dirección es la siguiente:

Kinematics

222 Vista Ave.

Pasadena, CA 91107

Tel. (818) 795-2220 Fax (818) 795-0868

SENSOR

Tipo: Acelerómetro triaxial ortogonalmente orientado, interno.

Escala completa: Unidad estándar: 2g

Frecuencia natural: 50 Hz nominal

Amortiguamiento: 70% crítico

Ancho de banda: DC a 50 Hz

ADQUISICIÓN DE DATOS

Taza de muestreo: 200 muestras por segundo (sps) por canal.

Número de canales: Tres, longitudinal, vertical y transversal (L, VLT)

Filtro anti-alias: 2 polos, 50 Hz, Butterworth

Sensibilidad: $\pm 2,5$ voltios de escala completa

Resolución: 12 bits, codificación binaria Offset

Ruido: Aproximadamente 1 lsb en el sistema de 12 bits

MEMORIA DE PRE-EVENTO

Selección en pasos de 0 a 15 segundos

DISPARADOR

Disparador programable de umbral 0,1 a 10% de la escala completa.

Tiempo de retención post-evento

10, 15, 30, 60 y 90 segundos

Características de grabación

Medio de grabación: 256 kilobytes de RAM estándar estático CMOS (con respaldo de batería)

Capacidad de grabación: Aproximadamente 10 minutos de 3 canales de data de 200 sps utilizando un algoritmo de compresión de datos tipo predictor lineal.

Capacidad de reproducción (playback): Conexión directa o remota RS-232C a IBM-PC (ó 100% compatible) a tasas baud estándar hasta de 38,4 kilobaud.

Transferencia de archivos utiliza el protocolo Xmodem.

Ambiente

Temperatura de operación: -20°C a +65°C

Humedad: 100% humedad relativa

Baterías

Fuente primaria de energía: Operación de suministro sencillo. Una batería interna de 12 voltios a 6,5 Ah. La batería primaria proveerá aproximadamente 3,5 días de operación si necesidad de cargarse. Conexión externa de batería completamente protegida. Por ejemplo, polaridad, fusible, Transzorb (R), y demás.

Batería de respaldo: Baterías de litio de 3,6 voltios para el reloj y el backup de RAM. Tiempo de vencimiento de las baterías de aproximadamente 10 años.

Cargador de baterías

Unidad para montar en la pared: Operación a 110/220 Vac. 47-63 Hz

Dimensiones

Longitud: 375 mm

Ancho: 222 mm

Altura: 281 mm

Peso: 10 kg

Montaje: Un solo hueco para pernos de 6 mm

Controles

Interruptor de poder ON-OFF interno. Interruptor DIP interno para configuración de tasa fija de baud, acceso a password y funciones especiales de diagnóstico. Todas las demás funciones se iniciarán desde el programa de monito del acelerógrafo.

Indicadores

EVENTO y CARGO AC (LEDs)

Conectores Estándar I/O

Puerto de comando RS-232C

Bendix PTO2-14-19S

Interfaz DCE de 8 bits sin paridad. Tasas baud de 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 baud. Seleccionables con interruptor DIP. Protocolo XON-XOFF para comunicación ASCII. Checksum Xmodem y protocolo CRC para transferencia de datos.

Energía

Conector MS 3102R-14S-6P para conectar al cargador (y batería externa opcional)

Consumo de energía

Voltaje de operación: 11 a 14 Vdc.

Consumo de corriente: Aproximadamente 75 mA

Sistema de Tiempo

Reloj interno estándar. Grabación de tiempo del evento en el encabezado. Exactitud de aproximadamente $\pm 5 \times 10^{-5}$ de 0 a 50°C.

Generadores de código de tiempo y receptores de código de tiempo de gran exactitud para unidades interconectadas.

Software de soporte

Tipo: Programas para el control y recuperación compatibles con Microsoft Windows Quick Talk y Quick Look para Windows.

Quick Talk para Windows para configurar el instrumento y recuperar datos mediante conexión directa o modén hasta 57600 baud.

Quick Look para Windows para examinar datos rápidamente y generar salida a cualquier dispositivo compatible con Windows.

Quick Look para Windows para examinar datos rápidamente y generar salida a cualquier dispositivo compatible con Windows.

ANEXO II – ANÁLISIS DE LOS DATOS

El porqué se requiere instrumentar

El sistema lateral de los edificios altos es tan propio de Panamá como lo es nuestra arquitectura. Los pocos apartamentos por piso y lo numeroso de los pisos resultan en edificios de gran esbeltez. La resistencia lateral la proveen únicamente los muros cortantes que se colocan donde menos estorben a la arquitectura: en las paredes que rodean el núcleo de ascensores y escaleras. Los núcleos suelen ser pequeños y excéntricos, y escasamente están conectados a las placas planas postensadas que sirven de diafragmas horizontales para transmitir las fuerzas inerciales a los muros cortantes. Con este sistema lateral irregular y no redundante (solo depende de esos pocos

muros cortantes y no de otros elementos estructurales) se han construido numerosos edificios de 20, 30 y 40 plantas.

Además de interrogantes sobre el sistema estructural, interesa conocer la manera en que las paredes arquitectónicas interactúan con la estructura. Las paredes exteriores e interiores utilizadas en Panamá son de bloques huecos de arcilla o cemento repellado con mortero de arena y cemento. En el análisis estructural, se supone que únicamente las losas, vigas, columnas y muros cortantes son elementos estructurales. Sin embargo, las paredes arquitectónicas están adheridas a la estructura y mientras que no se desconecten, modificarán la respuesta de la estructura. Cualitativamente, anticipamos los siguientes efectos:

La mayor rigidez del sistema estructural resultante atrae fuerzas laterales más elevadas.

Cambia la distribución y magnitud de las fuerzas que deben resistir los elementos estructurales.

Las paredes arquitectónicas aumentan el amortiguamiento.

La participación de las paredes disminuye a medida que se desacoplan de la estructura y según aumente el agrietamiento de los bloques.

Los sismos resaltan dramáticamente las deficiencias de diseño y construcción, el sistema lateral de Panamá no ha sido puesto a prueba por los sismos, ni hay en la literatura alguna experiencia documentada sobre la respuesta de un sistema similar al nuestro. Contrasta esta falta de conocimiento con lo que se conoce del sistema lateral de los edificios multipisos de Viña del Mar, Chile, después del terremoto de 1985.

La poca instrumentación que se está logrando a través del REP-94 no será suficiente para llevar a cabo un análisis completo de la estructuración de los edificios contemporáneos de Panamá. Sin embargo, cualquier indicio de respuesta estructural anormal que se pueda inferir de los datos captados por los acelerógrafos, permitirá mejorar la seguridad estructural de los edificios que en el futuro se construyan en Panamá.

Los registros captados por los acelerógrafos de movimiento fuerte no son datos para apoyar estudios sismológicos como los que lleva a cabo el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá para determinar la magnitud y el epicentro de un evento sísmico. El acelerógrafo registra los parámetros del historial de tiempo de las aceleraciones en un sitio, ya sea en la base de la estructura o en un piso elevado. Esta información interesa más bien a los ingenieros porque está directamente relacionada con el comportamiento estructural de edificios.

Los acelerógrafos se utilizarán para lo siguiente:

1. Confirmar los coeficientes sísmicos del Reglamento Estructural.
2. Identificación de sistemas estructurales.

Uno de los usos más importantes que se le dará a los registros de edificios de más de 20 pisos (los que tienen 2 acelerógrafos) es el de identificación estructural. Conceptualmente el procedimiento es el siguiente:

1. Registrar la aceleración a través de la duración del sismo, tanto en la base como en el techo.
2. Proponer un modelo estructural. Suponer propiedades geométricas de la estructura, propiedades mecánicas de los materiales, grado de fisuración de las secciones, y la participación de las paredes arquitectónicas.

3. Llevar a cabo un análisis dinámico paso a paso (Time History Análisis), integrando la ecuación de movimiento para cada incremento de tiempo en los que se ha dividido la duración del sismo.
4. Comparar la respuesta analítica del techo; por ejemplo, desplazamiento horizontal con la respuesta derivada del registro del acelerógrafo del techo.
5. Si la respuesta es bastante distinta, modificar el modelo hasta lograr convergencia.
6. Una vez ajustado un modelo matemático a un sistema particular de estructuración, establecer niveles de ladeo por piso para diferentes categorías de daño.
7. Evaluar los sistemas estructurales y reglamentos de Panamá.

Para edificios con un solo acelerógrafo en la base, el uso de los registros será el siguiente:

1. Registrar la aceleración a través de la duración del sismo en la base.
2. Observar los daños, tanto a elementos estructurales como a los elementos que no los son, paredes de bloques, bases de equipos eléctricos y mecánicos.
3. Proponer un modelo estructural. Suponer propiedades geométricas de la estructura, propiedades mecánicas de los materiales, grado de figuración de las secciones, y la participación de las paredes arquitectónicas.
4. Llevar a cabo un análisis dinámico paso a paso (Time History Analysis), integrando la ecuación de movimiento para cada incremento de tiempo en los que se ha dividido la duración del sismo.

5. Determinar si los desplazamientos analíticos de la estructura explican los daños a los elementos estructurales y no estructurales.
6. Si no se explican los daños, modificar el modelo hasta lograr convergencia.
7. Una vez ajustado un modelo matemático a un sistema particular de estructuración, establecer niveles de ladeo por piso para diferentes categorías de daño.
8. Evaluar sistemas estructurales y reglamento de Panamá.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963 y sus Decretos Reglamentarios.

Esta Resolución comenzará a regir a partir de su promulgación en la Gaceta Oficial.

Dado en la Ciudad de Panamá, a los 9 días del mes de Diciembre de 1998.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE